

Logopädie im Kontext Trans

**Einblicke in den Ist-Stand des Aufgabengebietes
mittels Befragung und einer Vision von Good Practice**

Bachelorarbeit

Studiengang Logopädie 1720

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Eingereicht von:

Vanessa Grüter und Vanessa Krähenbühl

Begleitung:

Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner

Eingereicht am:

14. Februar 2020

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem aktuellen Stand der Logopädie im Kontext transidenter Menschen und vordergründig Frauen mit trans Hintergrund. In der deutschsprachigen Fachliteratur lässt sich nur wenig über die Thematik in Bezug auf die Logopädie finden und lediglich eine geringe Anzahl an Logopäd_innen ist darauf spezialisiert. Das Interesse am Thema und der Wissensstand nehmen jedoch zu. Auch die Bedeutung einer fachlichen Begleitung ist unumstritten. Mittels schriftlicher Befragung von trans Frauen sowie praktizierenden Logopäd_innen werden sieben Expertinnen in diesem Themenfeld zu ihren persönlichen Bedürfnissen, (Therapie-)Erfahrungen und Empfehlungen befragt, um den Ist-Stand aufzuzeigen und Kriterien für «Good Practice» in der logopädischen Praxis abzuleiten. Ziel ist es, daraus einen Gewinn für das Fach und seine Beteiligten zu generieren.

Aufgrund der verhältnismässig kleinen Stichprobe an Befragten gilt es die beschränkte Aussagekraft einer solchen Untersuchung zu beachten. Zusammenfassend lässt sich jedoch festhalten, dass einer ganzheitlichen, transparenten und vertrauenswürdigen logopädischen Begleitung hohe Bedeutung im Gesamtprozess zugeschrieben wird. Implikationen für die logopädische Praxis beschreiben die Sensibilisierung für trans Menschen und ein individuell abgestimmtes Vorgehen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	i
1. Einleitung	1
1.1 Entstehungszusammenhang und Problemstellung.....	1
1.2 Fragestellung	2
1.3 Fokus der Arbeit	2
2. Kontext Trans	4
2.1 Begriffsklärung	4
2.2 Leben mit trans Hintergrund	7
2.3 Forschungsstand in Bezug auf Logopädie im Kontext Trans	9
2.4 Exemplarische Darstellung eines Therapieansatzes (Zielgruppe trans Frauen).....	12
2.5 Bedeutung von Stimme und Person.....	13
2.6 Zusammenfassung der besonderen Anforderungen an die Logopädie im Kontext Trans....	15
3. Methodische Umsetzung	18
3.1 Ausgangslage.....	18
3.2 Beschreibung und Begründung des methodischen Vorgehens	19
3.3 Erstellung des Erhebungsinstrumentes.....	19
3.4 Auswahl der Stichprobe	20
3.5 Erhebung und Auswertung der Daten.....	22
4. Auswertung	23
4.1 Darstellung der Daten	23
4.2 Ergebnisse.....	27
5. Diskussion	31
5.1 Beantwortung der Fragestellung.....	31
5.2 Kritik und Fazit.....	33
5.3 Rückblick – Ausblick.....	34
6. Danksagung	37
7. Literaturverzeichnis	38
8. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	40
8.1 Abbildungen	40
8.2 Tabellen	40
9. Anhang	I
9.1 Befragungs-Leitfaden FmTH.....	I
9.2 Befragungs-Leitfaden Logopäd_innen	II
9.3 Fragebogen Version FmTH.....	III
9.4 Fragebogen Version Logopäd_innen.....	VI
9.5 Tabellarische Auswertung der Befragung nach Kategorien	IX

1. Einleitung

Im ersten Kapitel wird der Ursprung dieser Arbeit erläutert. Hierfür wird einerseits näher auf die Entstehungshintergründe sowie das Ausmachen der zugrunde liegenden Fragestellung eingegangen. Andererseits wird der Fokus dieser Arbeit aufgezeigt.

1.1 Entstehungszusammenhang und Problemstellung

In der Ausbildung zur Logopäd_in sind wir unzähligen Themen respektive Störungsbildern im Kinder- und Erwachsenenbereich begegnet. Dabei haben wir im Rahmen des Moduls «Stimmstörungen» die Arbeit mit transidenten Menschen gestreift. Dass es sich in diesem Zusammenhang aber nicht um eine klassische Stimmstörung handelt und es auch nicht nur um Stimmtherapie geht, ist beinahe offensichtlich. Was die logopädische Arbeit mit Menschen mit trans Hintergrund beinhaltet, weckte früh unser Interesse. Da, wie beschrieben, bisher nur wenig Kontakt mit genanntem Themenfeld stattgefunden hat und auch die Fachliteratur im deutschsprachigen Raum dazu eher spärlich ausfällt, erschien uns das Forschen in diesem Sonderfall als besonders spannend und passend im Rahmen der Bachelorarbeit.

Zusätzlich stellt der Kontext «Trans» ein sehr aktuelles Thema dar. In den Medien sind trans Menschen und ihre Geschichten präsenter denn je, was mit dem Wandel der Gesellschaft zu mehr Offenheit und Toleranz zu tun hat. Hinzu kommt, dass die Beschaffung von Informationen, im Zeitalter der Digitalisierung, erleichtert ist und dadurch Kontakte zu diesen Menschen einfacher geschaffen werden können. Auch wenn es sich bei der Arbeit mit trans Personen um ein Spezialgebiet handelt, können wir als (angehende) Logopäd_innen im Berufsalltag einem solchen Fall jederzeit begegnen. Und schliesslich wuchs unsere Motivation für diese Arbeit aufgrund einer gewissen Faszination an diesem Thema.

Trotz der genannten Faktoren sind heute nur sehr wenig Logopäd_innen in der Schweiz darauf spezialisiert oder praktizieren bereits in diesem Bereich. Letztes Ziel der Realisierung als Bachelorarbeit ist also, die Praxis anhand realitätsorientierter Forschung und Befragung von Expert_innen zu unterstützen. Im Rahmen dieser Arbeit war es unabdingbar, das Thema einzugrenzen und Kernpunkte festzulegen, welche unter 1.3 genauer erörtert werden. Die im Folgenden dargestellte Fragestellung soll zu einem Gewinn für die Praxis führen und Mut machen.

1.2 Fragestellung

Die vorliegende Arbeit basiert auf einer Forschungsfrage, welche den inhaltlichen Fokus steuert. Sie lautet:

Welche Kriterien in Bezug auf Good Practice lassen sich aus den Bedürfnissen von Frauen mit trans Hintergrund nach Abgleich mit der Fachdiskussion für die logopädische Praxis herleiten?

Unter Einbezug der unter 1.1 beschriebenen Überlegungen und Beweggründe, hat das Thema zur eingrenzenden Frage geführt. Dabei sind Bedürfnisse in der Praxis gesucht und aufgedeckt worden, welche die Relevanz der Fragestellung begründen. Ziel ist es, mit der Beantwortung der fachlich und gesellschaftlich relevanten Frage alle Beteiligten weiterzubringen.

Der nachfolgende Inhalt der Arbeit dreht sich um die oben formulierte Frage und beleuchtet verschiedene Aspekte, welche darin enthalten sind. Zuerst wird der theoretische Hintergrund aufgeführt (Kapitel 2), gefolgt vom methodischen Vorgehen (Kapitel 3). Nach der Auswertung der Erhebung (Kapitel 4) wird unter 5.1 die Fragestellung schliesslich beantwortet. Dabei sind wir uns bewusst, dass der Beantwortung der Frage keine Allgemeingültigkeit zugesprochen werden kann, aber die in Erfahrung gebrachten Ergebnisse bestmöglich aufgezeigt werden.

Anhand der ausgehenden Fragestellung wird also zum einen der aktuelle Ist-Stand hinsichtlich der Logopädie im Kontext Trans, auch mittels Befragung von Erfahrung, Bedürfnissen und Anforderungen, eruiert und aufgezeigt. Der Fokus wird dabei auf Frauen mit trans Hintergrund gelegt, was zu einem späteren Zeitpunkt ausführlich begründet wird. Zum anderen werden daraus Schlüsse für die logopädische Praxis gezogen. Im Verlauf der Arbeit werden die aufgeführten Aspekte eingehend ersichtlich. Damit trotz der unbestrittenen Komplexität und Vielschichtigkeit der Thematik dem Rahmen der Arbeit entsprochen werden kann, wird nachfolgend das Augenmerk der Arbeit formuliert.

1.3 Fokus der Arbeit

Durch die Bearbeitung der unter 1.2 genannten Fragestellung sollen Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der logopädischen Praxis im Kontext Trans generiert werden. Denn nur wenn die Wünsche und Bedürfnisse aller Beteiligten klar sind, kann eine gewinnbringende

Zusammenarbeit erreicht werden, bei welcher ein gemeinsames Ziel angestrebt wird: das Passing und Wohlbefinden einer transidenten Person.

Vor dem Hintergrund der ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health; World Health Organization, 2005), ist es bedeutsam, den Menschen ins Zentrum zu stellen. Hierfür ist eine ganzheitliche Herangehensweise entscheidend. Die vorliegende Arbeit basiert auf diesem Grundgedanken und setzt dort an, wo Good Practice (siehe Begriffsklärung unter 2.1) ihren Ursprung haben kann: beim Menschen mit seinen Ressourcen. Eine transidente Person bringt ihre eigenen Erfahrungen, Hintergründe, sowie Wünsche und Bedürfnisse mit in die logopädische Begleitung. Die Verfasserinnen dieser Arbeit haben es sich zum Ziel gesetzt, Informationen aus erster Hand – bei den Experten qualitativ erfragt – zu generieren und diese mit dem aktuellen Forschungsstand zu vergleichen. So soll im Aufgabenbereich Trans ein Schritt in Richtung Good Practice ermöglicht werden.

Da der Fokus auf den beteiligten Personen und der Ganzheitlichkeit im Sinne von Good Practice liegt, können im Rahmen dieser Arbeit nicht alle Aspekte der Logopädie im Kontext Trans beleuchtet werden. Auf eine explizite, ausführliche Aufführung von genauen Therapieinhalten (Methoden und Ansätze) oder medizinischen Behandlungsabläufen wird daher bewusst verzichtet.

2. Kontext Trans

Das Kapitel 2 verschafft einen Überblick über die relevantesten theoretischen Aspekte der vorliegenden Arbeit. Dabei werden anfänglich die zentralen Begriffe definiert sowie diskutiert. Anschliessend folgt eine Einführung in das Leben mit trans Hintergrund, um ganzheitlich für das Thema zu sensibilisieren. Im Anschluss daran wird unter 2.3 der Fokus auf die Logopädie im Kontext Trans gelegt und der aktuelle Forschungsstand aufgezeigt. Es folgen logopädie-spezifische Unterkapitel, welche exemplarisch einen Therapieansatz und die Bedeutung von Stimme und Person darstellen. Abschliessend erfolgt im Unterkapitel 2.6 eine Zusammenfassung der Anforderungen an die Logopädie im Aufgabengebiet Trans.

2.1 Begriffsklärung

An dieser Stelle werden relevante Begriffe der vorliegenden Arbeit definiert und miteinander in Beziehung gebracht. Allgemein betrachtet besteht eine grosse Vielzahl an Begrifflichkeiten im behandelnden Themenfeld, was zu Verwirrung, Diskussionen und Missverständnissen führen kann. Dieses Unterkapitel soll zur Klärung beitragen. Deshalb wird von allgemeinen Klassifikationen ausgegangen, um anschliessend über die aktuell diskutierten Begriffe hin zu den spezifisch in dieser Arbeit verwendeten Begrifflichkeiten zu gelangen.

Die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme für psychische Krankheiten (ICD) wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegeben. Die aktuell gültige Version ICD-10 aus dem Jahre 1991 beinhaltet den Begriff «**Transsexualismus**» und ordnet diesen der Gruppe «Störungen der Geschlechtsidentität» (F64) zu (Rauchfleisch, 2016).

Anders sieht es im neuen diagnostischen und statistischen Handbuch psychischer Störungen der amerikanischen psychiatrischen Vereinigung (DSM) aus. Hier wurde der Begriff «**Geschlechtsidentitätsstörung**» (DSM-IV) im Jahr 2013 durch «**Genderdysphorie**» (DSM-V) ersetzt. Dies zeigt einen Schritt in Richtung Entpathologisierung auf (siehe Kapitel 2.3), da nicht mehr die Identität selbst als psychische Störung deklariert wird, obwohl «Genderdysphorie» immer noch im Katalog der psychischen Störungen vorzufinden ist. Der Ausdruck «Genderdysphorie» betont vielmehr das Leiden an der Geschlechtsinkongruenz (Rauchfleisch, 2016).

Der oben verwendete Begriff «Transsexualismus» sowie auch das Synonym «Transsexualität» sind medizinische Begriffe und definieren psychische Störungen. Diese Zuordnung gilt heutzutage laut der Organisation «Transgender Network Switzerland» (TGNS) als veraltet. Die

Begriffe werden ausserdem kritisiert, weil sie irreführend sind, denn Trans hat nichts mit Sexualität oder der sexuellen Orientierung zu tun (Transgender Network Switzerland, 2018). Es geht stattdessen um die Identität der jeweiligen Person, was im Begriff «**Transidentität**» zum Ausdruck kommt. Weiter findet sich in der Fachliteratur auch der Begriff «**Transgender**». Dieser bezeichnet «Menschen, die sich nicht oder nicht vollständig mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren können. Es besteht nicht zwingend der Wunsch, durch Hormonbehandlung und/oder Operationen den eigenen Körper zu verändern» (Wilde, 2018, S. 10).

Dieses Spektrum an ähnlichen Begrifflichkeiten wird im aktuellsten Begriff «**Trans**» zusammengefasst. Laut TGNS ist seine Bedeutung die folgende: «Sich nicht oder nur teilweise dem Geschlecht zugehörig fühlen, dem man bei der Geburt zugeordnet wurde. Trans ersetzt Begriffe wie Transgender, Transidentität, Transsexualität» (Transgender Network Switzerland, 2018, S. 75). Aus diesem Grund wurde der Titel dieser Arbeit so gesetzt: Logopädie im Kontext Trans.

«Trans» kann auch als Adjektiv verwendet werden und bedeutet in der Kombination «**trans Frau**»: «Auch Mann-zu-Frau (MzF) genannt; eine Frau, die in einen biologisch männlichen Körper geboren wurde, sich jedoch als Frau empfindet und zu einer weiblichen Geschlechterrolle wechseln möchte» (Wilde, 2018, S. 10). Demgegenüber steht die Bezeichnung «**trans Mann**»: «Auch Frau-zu-Mann (FzM) genannt; ein Mann, der in einen biologisch weiblichen Körper geboren wurde, sich jedoch dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlt und zu einer männlichen Geschlechterrolle wechseln möchte» (Wilde, 2018, S. 11).

Mann-zu-Frau beschreibt, dass ein biologischer Mann sich als Frau wahrnimmt und die Angleichung an den weiblichen Körper wünscht. Gegensätzliches gilt für **Frau-zu-Mann**. Diese Erklärung widerspricht jedoch dem Erleben von trans Menschen. Aus ihrer Sicht machen sie nämlich keine Veränderung von Mann zu Frau oder von Frau zu Mann durch, sondern sind in ihrem Innern schon immer ein Mann oder eine Frau gewesen. Sie möchten lediglich ihr äusseres Erscheinungsbild anpassen und in der ihrer Identität entsprechenden Rolle leben (Rauchfleisch, 2016).

Rauchfleisch (2016) spricht dabei einen Prozess, der als «**Transition**» bezeichnet wird, an. Bei diesem Prozess geht es um die soziale, rechtliche und/oder medizinische Angleichung an die Geschlechtsidentität (Transgender Network Switzerland, 2018).

Ziel der Transition kann das «**Passing**» sein. Auch an dieser Stelle soll die Definition von TGNS (2018) Verwendung finden: «Vom englischen to pass (bestehen, durchgehen) abgeleitet, bedeutet Passing von Unbekannten entsprechend der eigenen Geschlechtsidentität wahrgenommen zu werden. Wird also beispielsweise eine trans Frau auch von Fremden für eine

Frau gehalten, dann passt sie. Das Passing ist oft entscheidend für die Integration in die Gesellschaft» (Transgender Network Switzerland, 2018, S. 74).

Menschen, deren biologisches Geschlecht mit ihrem sozialen und selbst empfundenen Geschlecht übereinstimmt, werden «**cis Menschen**» genannt. Aufgrund der lateinischen Bedeutung «diese Seite» kann «cis» als Gegenteil von «trans» (lateinisch: «andere Seite») gesehen werden (Wilde, 2018).

Nun soll der im Titel verwendete Ausdruck «**Good Practice**» genauer erläutert werden. Unter Good Practice wird im Rahmen dieser Arbeit eine gelungene Umsetzung von wissenschaftlich abgestützter Theorie in die Praxis verstanden. Diese beruht auf der aktuellen Forschungsgrundlage – auch «State of the art» genannt –, welche in Leitlinien festgehalten ist und den gegebenen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel zeitliche Ressourcen, entspricht. Weiter spielt die Erfahrung der Logopäd_in inklusive Inter- und Supervision eine wichtige Rolle. Und nicht zuletzt soll auch die Weltsicht der Klient_in einbezogen werden. Dieses Zusammenspiel führt bei guter Umsetzung zu Good Practice und wird unter 2.6 genauer aufgezeigt (Steiner, 2016).

Für die vorliegende Arbeit wird für trans Frauen eine eigens entwickelte Abkürzung verwendet. Sie soll nicht für zusätzliche Verwirrung innerhalb der Bandbreite an Begrifflichkeiten sorgen, sondern die Haltung der Verfasserinnen dieser Arbeit widerspiegeln. Die Abkürzung lautet «**Fmth**» und bedeutet: Frau mit trans Hintergrund. «Frau» soll dabei an erster Stelle und gross geschrieben stehen, da es in erster Linie um die Frau als Person geht. Sie steht im Vordergrund – wortwörtlich. Erst anschliessend folgt ihr Hintergrund: «mit trans Hintergrund». Trans wird innerhalb der Abkürzung klein geschrieben, weil das Wort als Adjektiv verwendet wird und eine beschreibende Funktion einnimmt.

Folglich werden der Vollständigkeit halber ebenso die selbst entwickelten Abkürzungen «**Pmth**» für «Person mit trans Hintergrund» und «**Mmth**» für «Mann mit trans Hintergrund» verwendet. Bei der Ausarbeitung der drei Abkürzungen «Fmth», «Pmth» und «Mmth» haben sich die Autorinnen dieser Arbeit am Grundgedanken der ICF (siehe 1.3) orientiert, da dort ebenfalls der Mensch und nicht die «Problematik» im Zentrum steht. Bemerkung: Alle drei Abkürzungen können ebenfalls für die Mehrzahl (Frauen, Personen, Männer) verwendet werden. Die Form ergibt sich aus dem jeweiligen Kontext.

Zudem werden zusätzlich je nach Zusammenhang andere Begrifflichkeiten verwendet, die aktuell von TGNS (Transgender Network Switzerland, 2018) empfohlen werden. Wenn Fachliteratur zitiert wird, kann es zur Übernahme der dort verwendeten Begriffe kommen. Dies soll keinesfalls einen Widerspruch darstellen, sondern lediglich der Abwechslung und Leserfreundlichkeit dienen.

Bemerkung: Vereinzelt kommt der Gender_Gap oder das Gender*Sternchen zum Einsatz. Diese beiden Schreibformen schliessen alle Menschen mit ein – auch diejenigen, die sich nicht als *Mann* oder *Frau* identifizieren wollen oder können (Grujic, 2018).

2.2 Leben mit trans Hintergrund

In diesem Unterkapitel wird ein Einblick in den Alltag und das (Er-)Leben von Personen mit trans Hintergrund (PmtH) gegeben.

In der Schweiz leben zirka 40'000 trans Menschen (Hetjens, 2019). Diese Zahl ist jedoch mit Vorbehalt zu verwenden, da längst nicht alle Menschen, die der Überzeugung sind, einem anderen Geschlecht anzugehören, sich fachlichen Rat suchen. Es lässt sich jedoch sagen, dass PmtH eine relativ grosse Gruppe unserer Gesellschaft darstellen (Rauchfleisch, 2016).

Trotz der scheinbar grossen Häufigkeit und der aufkommenden Bekanntheit, scheinen PmtH kein einfaches Leben innerhalb der Gesellschaft zu führen. Dies kann daher rühren, dass sie Irritation in ihrer Umgebung auslösen und als Reaktion darauf Diskriminierung, Benachteiligung und Ausgrenzung erleben (Rauchfleisch, 2016).

Unsere Gesellschaft teilt Menschen sehr pragmatisch in männlich oder weiblich ein. Dass diese Zuordnung nicht so einfach zu vollziehen ist, soll das untenstehende Modell in Abbildung 1 aufzeigen.

Abbildung 1: Dreiecksmodell der Geschlechter (in Anlehnung an Hetjens, 2019)

Es folgen Erläuterungen zur Abbildung 1: Entgegen der Annahme, jeder Mensch besäße nur ein Geschlecht, zeigt das Dreiecksmodell auf, dass sich das Geschlecht aus mehreren Komponenten zusammensetzt. An der oberen Spitze des Dreiecks befindet sich die

«Geschlechtsidentität». Sie beruht auf der inneren Gewissheit eines Menschen, mit welchem Geschlecht er oder sie sich identifiziert und ist deshalb entscheidend. An der Ecke unten rechts ist das «zugewiesene Geschlecht» platziert. Es handelt sich dabei um das Geschlecht, welches einem Menschen bei seiner Geburt aufgrund seiner äusseren Geschlechtsmerkmale zugewiesen wurde. Stimmen Geschlechtsidentität und zugewiesenes Geschlecht nicht überein, so handelt es sich um das Phänomen Trans. Weiter hat jede Person auch ein «soziales Geschlecht». Dieses ist im Modell in der Ecke unten links angesiedelt. Es beinhaltet zum Beispiel das Auftreten einer Person – wie sie sich im gesellschaftlichen Rahmen gibt, wie sie sich kleidet oder welche Frisur sie trägt. Aufgrund des sozialen Geschlechts wird oft irrtümlicherweise auf das zugewiesene Geschlecht oder die Geschlechtsidentität geschlossen. Das kann zu vorschnellen Schlüssen sowie zu Unannehmlichkeiten führen, was beispielsweise der Fall ist, wenn eine Frau mit kurzen Haaren als «Herr» angesprochen wird. Abschliessend ist die «sexuelle Orientierung» zu erwähnen, welche abseits des Dreiecks dargestellt ist. Die Positionierung soll verdeutlichen, dass die sexuelle Orientierung nichts mit dem Geschlecht zu tun hat und deshalb im Zusammenhang mit Trans nicht weiter erwähnt werden soll (Hetjens, 2019).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich eine trans Person nicht mit ihrem zugewiesenen, biologischen Geschlecht identifiziert. Daher strebt sie möglicherweise an, ein Leben in einer anderen Geschlechterrolle zu führen. Dazu kann sie Angleichungen in folgenden Bereichen in Erwägung ziehen: äusseres Erscheinungsbild, Verhalten, Sprechen, Stimme. Diese Angleichungen können es ihr erleichtern, im gewünschten Geschlecht zu leben (Wilde, 2018). Ist dieser Wunsch einer Angleichung vorhanden, so kann sich die jeweilige Person an Fachstellen und Expert_innen wenden. Fachpersonen folgender Disziplinen können im Rahmen dieses Prozesses beteiligt sein: Chirurgie, Dermatologie/Kosmetik, Endokrinologie, Logopädie, Phoniatrie/Phonochirurgie, plastische Chirurgie und Psychiatrie/Psychotherapie (Wilde, 2018).

Laut Rauchfleisch (2016) führt diese Vielzahl an beteiligten Professionellen auch zu einem grossen Ausmass an Fremdbestimmung. Er empfiehlt eine gute Zusammenarbeit und transparente Kommunikation, sodass der PmtH das fachliche Wissen zur Verfügung gestellt wird und sie selbstverantwortlich Entscheidungen fällen kann. Ist dies der Fall, so wird von «informed choices» - übersetzt «informierte Entscheidungen» - gesprochen (Bühler, 2019).

Diese Eigenverantwortung ist wichtig, denn längst nicht alle PmtH streben dieselben Massnahmen und Behandlungsmethoden an. Dies wird auch in der Informationsbroschüre von den drei Organisationen «Transgender Network Switzerland (TGNS)», «Fachstelle für trans* Menschen im Checkpoint Zürich» und «Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich (ZFG)» betont: «Welche medizinischen, rechtlichen und sozialen Schritte trans* Menschen gehen, um zufrieden leben zu können, ist aber eine höchst individuelle Entscheidung» (n.d., S. 3).

Weiter erklärt Rauchfleisch, dass von Seiten der Psychotherapie die Trauerarbeit ein wichtiger Behandlungsbestandteil darstellt. Diese sei von Nöten, da es für eine PmtH ein perfektes Passing und die ungebrochene Einstellung zu ihrem biologischen und sozialen Geschlecht wohl nie geben wird (2016).

Obwohl engagiert Aufklärungsarbeit von verschiedenen Organisationen schweizweit betrieben wird und trans Menschen auch auf positive Reaktionen stossen, so führen sie ein Leben unter erschwerten Umständen. Gut auf den Punkt bringt es folgendes Zitat eines trans Mannes:

Das Thema der Transidentität ist mein Lebensthema und das wird es auch in diesem Leben bleiben. Körperlich gesehen bin ich immer in der Situation, mich erklären zu müssen, spätestens dann, wenn es um medizinische Untersuchungen geht, wenn sich engerer Freundschaften ergeben und vor allem wenn es zu intimen Beziehungen kommt.
(Wilde, 2018, S. 84)

2.3 Forschungsstand in Bezug auf Logopädie im Kontext Trans

Nachdem im vorangegangenen Unterkapitel auf das Leben als Person mit trans Hintergrund eingegangen wurde, wird nun der aktuelle Forschungsstand im Bereich Trans in Bezug auf die Logopädie erläutert.

Wie bereits unter 2.1 erwähnt, findet aktuell ein Trend in Richtung Entpathologisierung statt. So erklärt Rauchfleisch (2016) aufgrund seiner über 40-jährigen psychoanalytischen Erfahrung mit einer grossen Zahl von PmtH: «Nach meiner heutigen Auffassung können wir *Transidentität nicht als eine Störung der Geschlechtsidentität betrachten*, sondern müssen sie als Normvariante ansehen, die in sich das ganze Spektrum von psychischer Gesundheit bis Krankheit enthält» (Rauchfleisch, 2016, S. 27). Weiter führt er aus, dass die Entpathologisierung PmtH zu einem tragfähigeren Selbstwertgefühl und einem positiveren Selbstverständnis im Vergleich zu früheren Zeiten verholfen hat. Als Folge haben PmtH in vielen Städten Selbsthilfegruppen und überregionale Emanzipationsgruppen gebildet, die Informationen liefern, Begegnungsmöglichkeiten bieten, teilweise Beratungen ermöglichen und politische Arbeit betreiben (Rauchfleisch, 2016).

Die Entpathologisierung der Transidentität hat auch Einfluss auf die Logopädie. Dieser Wandel sollte vor allem im Rahmen der Zusammenarbeit von PmtH und Logopäd_in erkenntlich sein, da die Patienten-Experten-Beziehung durch ein Coaching einer mündigen Person abgelöst werden sollte. Im Rahmen ebendieses Coachings ist es sinnvoll, wenn die Therapiefrequenz zu Beginn vorgegeben ist (zum Beispiel eine Sitzung pro Woche) und dann reduziert wird.

Letztendlich liegt es an der PmtH selbst, zu entscheiden, wie häufig sie Sitzungen als sinnvoll und notwendig erachtet (Rauchfleisch, 2016). Wie bereits unter 2.2 erwähnt, könnte durch diese veränderte Zusammenarbeit die Fremdbestimmung teilweise zugunsten der Selbstverantwortung von PmtH weichen.

Doch damit ein solches Coaching zustande kommen kann, benötigt es genügend Fachpersonen, welche die Nachfrage decken können. Dies scheint eine Herausforderung zu sein, denn laut Wilde «... gibt es in Deutschland bisher nur eine überschaubare Zahl von Logopädinnen, die sich mit der Stimmtherapie für transidente Menschen auskennen» (2018, S. 7). Dieser Fakt der spärlichen Anzahl an spezialisierten Logopäd_innen kann nach Recherchearbeit für die vorliegende Arbeit auch für die Schweiz bestätigt werden.

Nachdem die Lage der vorhandenen Fachpersonen erläutert wurde, kann nun der Forschungsstand in Bezug auf die Stimmtherapie bei Personen mit trans Hintergrund ausgeführt werden. Aktuell gibt es im englischsprachigen Raum bereits zahlreiche Studien zur Wirksamkeit der Stimmtherapie für FmtH. Die Studienlage belegt, dass die Stimmtherapie helfen kann, einen deutlich weiblicheren Stimmklang bei gesundem Stimmgebrauch zu erreichen. Dies unterstützt eine FmtH in ihrem Ziel eines erfolgreichen Passings und steigert dadurch ihre Lebensqualität sowie die Teilhabe am alltäglichen Leben (Schüchner, 2004).

Anders sieht es mit der Studienlage in Bezug auf Männer mit trans Hintergrund aus. Diese beschränkt sich auf die Veränderung der Stimme aufgrund der Testosteronbehandlung. Stimmtherapie gilt für sie oftmals als unnötig, da eine ausreichende Vertiefung der Stimme durch das Testosteron eintritt. Einige Studien konnten jedoch belegen, dass es begleitend zur Absenkung der Stimme auch zu Stimmproblemen und/oder -einschränkungen kommen kann (Azul; zitiert nach Wilde, 2018).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nach heutigen Behandlungsstandards die logopädische Therapie häufiger bei FmtH zur Anwendung kommt, da sie im Rahmen der Transition eher empfohlen wird. Die Tatsache, dass TGNS (Transgender Network Switzerland, 2018) in ihrer Informationsbroschüre die Logopädie lediglich im Zusammenhang mit der «Verweiblichung» aufführt, unterstreicht vorangehende Aussage. Laut Wilde (2018) kann die logopädische Stimmtherapie jedoch auch die Lebensqualität von MmtH steigern.

Ergänzend zur oben beschriebenen Forschungslage der Logopädie bei PmtH wird nun der Stand der logopädischen Stimmanpassung [Therapie] bei FmtH beschrieben. In Deutschland wurde eine Befragung zu den Erfahrungen und Interessen von Logopäd_innen mit und ohne Erfahrung auf diesem Gebiet realisiert. Diese ergab, dass grundsätzlich keine Materialsammlung für die Therapie mit trans Menschen bekannt ist, eine solche in Form eines Leitfadens zur Orientierung aber mehrheitlich als logopädisch relevant angesehen und daher erwünscht wäre. Weiter stellte sich heraus, dass obwohl die Mehrheit der Befragten die

gestellten Ziele in der Therapie mit ihren Klientinnen erreichen konnten, sich unterschiedliche Probleme zeigten. Diese wurden wie folgt kategorisiert: Psychische, soziale und persönliche Probleme, Dysphonie, organische Voraussetzungen, falsche Erwartungshaltung, schlechte Wahrnehmung und zu geringe Motivation. Ausserdem wurden die verschiedenen Therapiebereiche in den Ergebnissen der Befragung aufgeführt, wobei es hauptsächlich um den Wunsch der Klientinnen geht, die Stimme dem gefühlten Geschlecht anzugleichen (Lascheit, Marx & Houben, 2008). Heike Plum schildert diesbezüglich, dass bei der Stimmtherapie mit trans Frauen ein anderes Behandlungsziel verfolgt wird. Laut der Autorin ist eine rein logopädische Stimmanpassung aus medizinischer Sicht in diesem Fall fraglich, da die Gefahr einer hyperfunktionellen Dysphonie besteht. Deshalb plädiert Plum für die Anpassung der gesunden Stimme, sodass deren Leistungsfähigkeit erhalten bleibt und der Entstehung pathologischer Stimmgebungsmuster mittels Stimmhygiene, Kehlkopflockerung sowie Entspannung entgegengewirkt wird. Speziell bei der Therapie mit trans Frauen sind ausserdem linguistische [Wortwahl, Satzbau] und extralinguistische Faktoren, wie Gestik, Mimik und die Modifikation der Körperhaltung (Plum, 2008). Grundsätzlich betont die Autorin wiederum, dass aufgrund der zu diesem Zeitpunkt geringen Erfahrung sowie der spärlichen Fachliteratur allgemein gültige Therapiekonzepte mit konkreten therapeutischen Inhalten in dieser komplexen Thematik fehlen. Die 2006 erstellten Leitlinien der Provinz British Columbia sind beispielsweise eine mögliche Orientierung hinsichtlich logopädischer Möglichkeiten und Vorgehensweisen. Hierbei stellt sich aber die Frage der Übertragbarkeit auf den Deutschen respektive Schweizer Sprach- und Kulturkreis, da gerade die (extra)linguistischen Faktoren kulturgebunden sind (ebd.). In der Deutschen Stimmklinik in Hamburg wurde hingegen ein Konzept für die logopädische Begleitung von trans Frauen entwickelt, das die Kombination von Phonochirurgie [Glottoplastik] und Stimmtraining beinhaltet. FmtH nehmen in ihrem Transitionsprozess viele operative Eingriffe hin, daher ist es umstritten, ob eine gesunde Stimme den Gefahren einer zusätzlichen Operation ausgesetzt werden sollte. Laut Heckmann und Hess (2019), Mitarbeitende der Stimmklinik, kann eine operative Stimmerhöhung aus unterschiedlichen Gründen aber von Nöten und darüber hinaus zielführend sein, wenn beispielsweise ein nicht ausreichendes Ergebnis durch reine stimmtherapeutische Anhebung der Grundfrequenz erreicht wird. Voraussetzung ist jedoch, dass zu Beginn Risiken und realistische Aussichten angesprochen werden. Zudem unterstützen die Autoren ein umfassendes Behandlungskonzept mit mehreren Bausteinen und Interdisziplinarität, da die Stimmfeminisierung ein umfangreicher, ganzheitlicher Prozess ist (Heckmann & Hess, 2019). Obwohl es bislang nur wenige umfassende Konzepte gibt, wird im folgenden Unterkapitel ein möglicher Therapieansatz zur Orientierung exemplarisch dargestellt.

2.4 Exemplarische Darstellung eines Therapieansatzes (Zielgruppe trans Frauen)

An dieser Stelle wird zur praktischen Veranschaulichung der Therapieansatz von Marylou Pausewang Gelfer (USA, 1999) abgekürzt und beispielhaft aufgeführt. In diesem Zusammenhang muss festgehalten werden, dass das Konzept dem englischsprachigen Raum entnommen ist und sich somit die Frage der Übertragbarkeit stellt. Aufgrund der exemplarischen Darstellung, die der Übersicht dient, wird daran festgehalten. Zudem handelt es sich dabei um *einen* möglichen Ansatz der logopädischen Stimmanpassung bei FmtH, der in seinem Aufbau zahlreichen Erfahrungsberichten Betroffener im Web ähnelt. Die Basis dieser Herangehensweisen ist gleich; Entwicklung einer natürlichen weiblichen Stimme, durch deren physiologische Veränderung. Ausserdem wird nicht nur an der Stimme im engeren Sinne gearbeitet, vielmehr werden alle Bereiche der Kommunikation [Sprechstimmlage, Resonanz, Wortwahl, Gestik, Mimik und Körperhaltung] berücksichtigt. Laut Plum (2008) ist die Grundlage für die Erarbeitung allgemein gültiger logopädischer Konzepte generell schwierig, da es beim therapeutischen Vorgehen immer um subjektives Handeln geht. Die Therapiebausteine erinnern an die «gewöhnliche» Stimmtherapie. Auch da geht es um das Zusammenspiel mehrerer Parameter, wie Tonus, Haltung und Bewegung sowie Atmung, Artikulation und Phonation. Nicht zuletzt spielt die Person eine zentrale Rolle, da das Ziel immer das Finden des stimmlichen Ausdrucks ist, welcher der Person entspricht (Hammer, 2007).

Das Behandlungskonzept nach Gelfer lässt sich grob in das Eingangsgespräch und sechs Bausteine gliedern. Das Gespräch zu Beginn der Therapiesequenz unterscheidet sich insofern von einem typischen Eingangsgespräch, als dass der Transitionszeitpunkt respektive die -phase, in welcher sich die Klient_in befindet, mit all seinen Besonderheiten [Hormonbehandlung, Motivationsgrad] Einfluss auf die Therapie hat. Ausserdem soll zu diesem Zeitpunkt speziell die Form der Anrede geklärt werden. Denn wie unter 2.2 beschrieben, spielt die Bezeichnung eine wichtige Rolle. Zusätzlich werden die familiäre und berufliche Situation unter dem Aspekt der Unterstützungsmöglichkeiten der Therapie sowie allfällige frühere logopädische Störungen angesprochen.

Im Zentrum des Therapieansatzes steht das kontrollierte Anheben der Sprechstimmlage, wofür die angestrebte Lage erst einmal bestimmt werden muss. Diesbezüglich stellt sich die Frage, welche Parameter eine männliche beziehungsweise weibliche Stimme überhaupt ausmachen und ob diese logopädisch auch beeinflussbar sind. Antworten hierzu lassen sich im Artikel von Plum (2008) nicht direkt finden, was wiederum auf die Komplexität der Thematik schliessen lässt und den Bedarf an interdisziplinärer Zusammenarbeit fordert. Ein messbarer Parameter stellt allerdings die Grundfrequenz dar, welche in der ersten Therapiestunde ermittelt wird. Die willkürliche Anhebung der Stimme erfordert deren explizite Fokussierung beispielsweise durch Gähnen, wobei aber auch die natürliche Sprechstimmlage vor der

Anpassung miteinflusst. Daraufhin folgt in mehreren Abschnitten das Einüben der individuellen Zielfrequenz respektive das Festigen auf den unterschiedlichen linguistischen Komplexitätsebenen (Silben-, Wort-, Phrasen- und Satzebene), bevor abschliessend der Transfer in die gelenkte Spontansprache respektive die Alltagssprache geschieht. Die zusammengefassten Bausteine beinhalten unter anderem das Üben an Betonungsmustern und der Stimmintensität, das Trainieren von häufig genutzten Wörtern sowie Rollenspielen, aber auch die Entwicklung einer Hörerkompetenz und brauchen viel Zeit, Ausdauer sowie Fertigkeiten.

Während der Transfer in jeder logopädischen Therapie eine Herausforderung darstellt, gestaltet sich dieser im Kontext Trans laut Gelfer besonders problematisch, da die neue Stimmgebung anstrengender und der Perfektionismus mutmasslich erhöht ist. Das Therapieende wird gemeinsam bestimmt und tritt ein, wenn die Ziele vorwiegend in Bezug auf die natürliche Intonation sowie eine variable Tonhöhe erreicht sind, denn diese Komponenten beeinflussen die Zuordnung eines Sprechenden zu einem Geschlecht. Grösster Erfolg neben dem durchgängigen Einsatz der weiblichen Stimme ist die Wahrnehmung der Stimme als die einer Frau durch Dritte und bestmöglich am Telefon, wo nur die Stimme zählt und das Geschlecht nicht visuell wahrgenommen wird. Die Therapie kann laut Gelfer dann als erfolgreich bezeichnet werden, wenn das äussere Erscheinungsbild der Klient_in mit ihrer Stimme konvergiert und dadurch alltägliche Schwierigkeiten überwunden werden (Plum, 2008).

2.5 Bedeutung von Stimme und Person

Die Arbeit mit und an der Stimme kann in der logopädischen Therapie, wie in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben, im Prozess der Angleichung einer PmtH ein wichtiger Bestandteil sein. Im folgenden Abschnitt wird gezielt auf den Zusammenhang zwischen einer Person und ihrer Stimme sowie deren Bedeutung als sekundäres Geschlechtsmerkmal eingegangen.

Die Stimme ist weit mehr als das Ergebnis des Zusammenspiels zwischen der Atmung als Windkessel, dem Kehlkopf zur Tonerzeugung und dem Ansatzrohr für die Entstehung der Sprachlaute, denn sie sagt etwas über die dahinterstehende Person [deren Zustand und Emotionen, aber auch Charakter] aus (Stengel & Strauch, 2005). Doris Schüchner (2004) geht in ihrer Diplomarbeit ebenfalls darauf ein und beschreibt, dass Stimme und Person eng zusammenhängen als auf den ersten Blick angenommen; der persönliche Stimmklang ist einzigartig und die Befindlichkeit kann nicht versteckt werden, da auch das vegetative Nervensystem Einfluss auf die Stimme hat. Ausserdem kann der Klang der Stimme eine Wirkung beim Zuhörenden auslösen und dadurch das Erscheinungsbild prägen, was gerade im Kontext von PmtH eine wichtige Rolle spielt (Schüchner, 2004). Wilde (2018) führt in ihrem Buch diesbezüglich folgende Aussage auf: «Die Stimme und das Sprechen sind ... wesentliche Träger von

Informationen über die sprechende Person. Sie können über das Alter, die geografische Herkunft, Emotionen und über das Geschlecht Auskunft geben. Das macht die Stimme zum sekundären Geschlechtsmerkmal und somit zu einem Baustein, den transidente Menschen anpassen können, um ein überzeugendes Gesamtbild als Frau oder Mann zu erreichen» (Pérez; zitiert nach Wilde, 2018, S. 7).

Laut Stengel und Strauch haben bereits zu früheren Zeiten bekannte Philosophen die Bedeutung des Zusammenspiels zwischen Stimme und Person erkannt: «Von Sokrates ist überliefert, dass er Menschen, denen er zum ersten Mal begegnete, aufforderte: ‘Sprich, dass ich Dich sehe’» (Stengel & Strauch, 2005, S. 19f.). So verdeutlichen uns auch heutzutage noch Redewendungen, wie zum Beispiel «In Stimmung sein», «Etwas stimmt nicht» oder «Der Ton macht die Musik», dass die Stimme mehr als nur ein simples Äusserungsmittel ist (ebd.). Ergänzend werden an dieser Stelle die sprachlichen Wurzeln des Begriffes «Person» aufgeführt, die ebenfalls mit der Stimme zusammenhängen. Von «persona» lässt sich «personare» ableiten, wozu in einer Sendung von Behrend am 28.11.81 folgendes Zitat erschaffen wurde:

Hindurchtönen heisst lateinisch ‘personare’. Wieder brauchen wir nur der Sprache nachzuhorchen. Der Idee der Person, der Idee dessen, was einen Menschen erst zum Menschen macht, zur unverwechselbaren, einmaligen Persönlichkeit, liegt eine klangliche Vorstellung zu Grunde: personare – durch den Ton. (Stengel & Strauch, 2005, S. 20)

Stengel und Strauch (2005) halten zusammenfassend fest, dass die Stimmfunktion mit dem Menschen als Ganzes einhergeht, denn die Stimme ist das Individuelle und Kennzeichnende einer Person. Das, was von ihr hörbar wird, darüber sind Menschen erkennbar und sie spiegelt deren Persönlichkeit sowie emotionale Verfassung (ebd.).

Die beschriebene Thematik ist auch in Bezug auf die logopädische Therapie respektive die Arbeit mit PmtH von grosser Bedeutung. Stengel und Strauch (2005) warnen davor, die ganzheitliche Veränderung der Stimme als Technik-Instrument [sich eine «perfekte, passende Stimme» aneignen] zu unterschätzen. Möglicherweise geht infolge der Stimmentwicklung der Einklang mit der Persönlichkeit verloren und es kann eine Nichtübereinstimmung aufkommen. Demnach geht es darum, das Gesamtverhalten [Stimme, aber auch Wortwahl, Gesichtsausdruck, Körperhaltung sowie Tonlage] der Person - unter Berücksichtigung der Bedeutung des Zusammenspiels zwischen Stimme und Person - zu ändern und das neue Stimmverhalten in der Übungssituation zu erlernen und zu verinnerlichen. Dadurch kann ein optimaler Transfer in die Alltagssprache unterstützt werden (Stengel & Strauch, 2005). Als weitere Komponente im gesamten Prozess erwähnen besagte Autoren die Psychotherapie. «Stimmtherapie ist ein eigenständiger Bereich zwischen Funktionstraining und Psychotherapie» (Stengel & Strauch, 2005, S. 23) – dieses Zitat sagt etwas über die Abgrenzung der beteiligten Professionen aus.

Wiederum spricht es jedoch die Interdisziplinarität an, da der Zusammenhang zwischen Stimme und Person bedingt, dass die Therapie nicht nur reine Stimm- und Atemübungen [Technik] umfasst, sondern die Bedeutung des Körpertonus [Stimmgebung] miteinfliesst. Vor allem bei vordergründig psychischer Problematik muss die Psychotherapie für eine erfolgversprechende Arbeit an der Stimme beziehungsweise der Person hinzugezogen werden – «Stimme und Person sind nicht trennbar» (Stengel & Strauch, 2005, S. 23).

2.6 Zusammenfassung der besonderen Anforderungen an die Logopädie im Kontext Trans

Ausgehend von den Informationen aus den Unterkapiteln 2.1 bis und mit 2.5 lassen sich zusammenfassend folgende Schlüsse für die Logopädie ziehen:

Rein von den inhaltlichen Anforderungen her ist die logopädische Arbeit im Kontext Trans bereits anspruchsvoll. Wilde (2018) betont zudem, dass es eine äusserst wichtige Arbeit ist, bei welcher Präzision und Verantwortungsbewusstsein gefragt sind.

Dieses Verantwortungsbewusstsein ist deshalb zentral, da PmtH während ihres herausfordernden Transitionsprozesses eine gute Begleitung benötigen. Aus logopädischer Sicht ist es wichtig, dass beispielsweise FmtH gründlich in die Grundlagen der Stimmgebung eingeführt und über die Risiken einer Fehlbelastung der Stimme aufgeklärt werden. Die Interaktion und die Kommunikation sind grundlegende Bedürfnisse. Um diese zu gewahren, kann die Logopäd_in einen entscheidenden Beitrag leisten. Wilde fasst dies folgendermassen zusammen: «Als Fachperson kann die Logopädin einen entscheidenden Beitrag zur Lebensqualität von transidenten Menschen leisten. Die Stimme ist *der* Faktor, der die Interaktion von Mann-zu-Frau-Transidenten am stärksten beeinflusst und einschränkt» (Pasriche, Dacakis & Oates; zitiert nach Wilde, 2018, S. 7). Genau aus diesem Grund stellt die logopädische Arbeit eine gute Möglichkeit dar, Partizipation und Aktivität von FmtH positiv zu beeinflussen (Wilde, 2019).

Damit dieser Beitrag zur Lebensqualität gut gelingt, ist eine bestmögliche Therapie auf der Grundlage von Evidenz (Englisch: Evidence Based Practice = EBP) gefordert. Hierbei soll der Begriff «Good Practice», welcher unter 2.1 erläutert wurde, aufgegriffen werden. Good Practice ist das Ergebnis der Triage von Handlungsempfehlungen aus Studien (externe Evidenz), Erfahrungen der Logopäd_in inklusive Inter- und Supervision (interne Evidenz) und der Welt-sicht der PmtH als Expert_in der eigenen Sache (Steiner, 2016). Diese geforderte Triage ist in der Abbildung 2 dargestellt.

Wie jedoch ein Blick in die vorhergehenden Kapitel zeigt, ist die Studienlage im Bereich Logopädie und Trans spärlich. Zudem liegen keine Logopädie spezifischen Leitlinien vor, welche

handlungsweisend wären. Auch die Rolle der FmtH muss relativiert werden, da sie oft zu Beginn der Behandlung noch keine realistische Zielvorstellung mitbringt und über wenig Erfahrung mit ihrer sich verändernden Stimme und Ausdrucksweise verfügt. Dies führt dazu, dass die Logopäd_in (LOG) auf ihre eigenen Erfahrungen und den Austausch im Rahmen von Inter- und Supervisionen angewiesen ist. Da die Anzahl an spezialisierten Logopäd_innen gering ist, kann auch dies problematisch sein. Somit ergibt sich zur Darstellung des aktuellen Standes der EBP die Abbildung 3.

Abbildung 2: Anforderung EBP im Kontext Trans
(in Anlehnung an Steiner, 2016)

Abbildung 3: Stand EBP im Kontext Trans
(in Anlehnung an Steiner, 2016)

Im Vergleich zeigt sich eine markante Differenz zwischen den Abbildungen 2 und 3. Logopäd_innen, welche im Bereich Trans arbeiten, können sich kaum auf externe Evidenz stützen. Hier besteht Forschungsbedarf. Ebenfalls hat der Einbezug von FmtH als Expert_innen ihrer selbst Optimierungspotential. Durch die Entpathologisierung, welche unter 2.3 genauer erläutert wurde, wird ihnen eine andere Rolle mit mehr Selbstverantwortung übertragen, welche es zu nutzen gilt. Da hier angesetzt und vorhandene Ressourcen genutzt werden könnten, wird in Abbildung 3 beim Kreis «FmtH» ein Pfeil gesetzt. Dieser Pfeil symbolisiert den Ansatzpunkt der vorliegenden Arbeit. Weiter ist es seitens der Logopäd_in entscheidend, über wie viel Erfahrung sie in der Arbeit mit FmtH bereits verfügt und ob sie mit anderen Spezialist_innen gut vernetzt ist.

Es zeigt sich ein verhältnismässiges Ungleichgewicht zwischen den drei Komponenten Studien, LOG und FmtH. Da es demnach nicht angemessen ist, von Evidenz zu sprechen, empfiehlt sich stattdessen die Verwendung des Begriffs «Qualität» (Steiner, 2016).

Good Practice zeugt von Qualität, wenn davon ausgegangen wird, dass unter Einbezug der vorhandenen Handlungsempfehlungen, der eigenen Erfahrungen der Logopäd_in und der

FmtH als Expert_in nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt wird. So kann mit den vorhandenen Möglichkeiten eine bestmögliche Therapie geboten werden.

Diese Darstellung der Tatsachen im Bereich der evidenzbasierten Praxis leitet über zur methodischen Umsetzung. Unter 3.1 wird die Ausgangslage weiter erläutert, um anschliessend in die Begründung der Methodenwahl zu münden.

3. Methodische Umsetzung

Nachdem der Kontext Trans im 2. Kapitel ausführlich ausgeführt wurde, folgt nun die Darstellung der methodischen Umsetzung. Der Übersicht und Nachvollziehbarkeit halber werden die einzelnen Arbeitsschritte in Unterkapitel gegliedert.

3.1 Ausgangslage

Als Ausgangslage dieser Arbeit soll die PmtH mit ihren Bedürfnissen und Anforderungen an die Logopädie im Zentrum stehen (siehe 1.2). Dies ist umso wichtiger, da – wie unter 2.6 aufgeführt – die Studienlage zur Logopädie im Kontext Trans spärlich ausfällt. Inspirierend als Grundgedanke wirkt folgendes Zitat von Rauchfleisch:

*[Es] besteht ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich von Trans*menschen in der – institutionalisierten – Zusammenarbeit mit den Fachleuten, die an der Behandlung und Begleitung Transidenter beteiligt sind. Wichtig wären hier zum einen Rückmeldungen über die Erfahrungen, die die Trans*menschen mit den Fachleuten im Transitionsprozess und bei der Integration in die neue Rolle gemacht haben. Diese Erfahrungen können das bisherige Vorgehen bestätigen, Die Rückmeldungen können aber auch zu kritischen Anfragen und zu Vorschlägen bezüglich neuer Vorgehensweise der Fachleute führen. (Rauchfleisch, 2016, S. 127 f.)*

Die vorliegende Arbeit basiert auf diesem Gedanken der gewinnbringenden Zusammenarbeit von PmtH und Fachpersonen. Deshalb sollen die direkt am Prozess Beteiligten zu Wort kommen und mit ihrer Rückmeldung eine Optimierung der Logopädie im Bereich Trans ermöglichen. Die Verfasserinnen dieser Arbeit sind davon überzeugt, dass eine solche Vorgehensweise Ressourcen beinhaltet, welche es zu nutzen gilt. Aufgrund von Voten der PmtH und Logopäd_innen kann der Ist-Stand des Fachgebietes aufgezeigt und kritisch beleuchtet werden. Zudem können Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Diese Prozessorientierung zeugt von Qualität, denn Qualitätsarbeit bedarf eines steten Wandels und ist somit nie abgeschlossen (Giel, Keller, Wahl & Steiner, 2018).

3.2 Beschreibung und Begründung des methodischen Vorgehens

In Hinblick auf die Methodenwahl innerhalb des Vorhabens steht Qualität klar vor Quantität. Qualitatives Schaffen ist auf eine ganzheitliche Wahrnehmung ausgerichtet. Wie in der Fragestellung (siehe 1.2) der vorliegenden Arbeit ersichtlich, interessiert oftmals die Sicht von Subjekten. Dadurch sollen das Erleben und Verhalten eines Einzelnen aufgezeigt werden. Ziel einer qualitativen Herangehensweise ist es, zu explorieren und ein Forschungsfeld zu erkunden (Aeppli, Gasser, Gutzwiller & Tettenborn, 2011). Somit scheint die qualitative Forschungshaltung dem Grundgedanken der vorliegenden Arbeit zu entsprechen.

Mit diesem Hintergrund wurden als Recherchearbeit etliche Dokumentarfilme, Erfahrungsberichte und Fachartikel konsultiert, damit eine Vorstellung des Lebens mit trans Hintergrund gebildet werden konnte. Zudem wurde dadurch das nötige Grundwissen erworben.

Als nächster Schritt erfolgten persönliche Gespräche mit PmtH, welche keinem Leitfaden oder ähnlichem folgten. Ziel war der direkte Austausch, um im Rahmen von lockeren Unterhaltungen weiter für das Thema Trans und die Lebenswelt von PmtH sensibilisiert zu werden. Diese Gespräche fanden im Rahmen des Angebotes «walk in» von «Transgender Network Switzerland (TGNS)» in Zürich statt. Ebenfalls wurde per WhatsApp Kontakt mit PmtH aufgenommen, was einen zusätzlichen Austausch ermöglichte.

Als weitere Informationsbeschaffung diente die Teilnahme am «Brown-Bag-Lunch» zum Thema «Transgender Awareness» an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Die Präsentation zum Thema wurde von Stefanie Hetjens, Präsidentin TGNS, gehalten.

Auf der Basis dieser persönlichen Kontakte und der breiten Informationsbeschaffung wurden zwei Fragebogen entwickelt, welche der eigentlichen Datenerhebung dienen. Im Rahmen einer schriftlichen Befragung wurden sowohl Frauen mit trans Hintergrund als auch Logopäd_innen befragt. Die Methode der schriftlichen Befragung wurde gewählt, um möglichst viele Probandinnen zu erreichen, Anonymität zu gewähren und die schriftlich vorliegenden Antworten optimal für die Weiterverarbeitung nutzen zu können. Unter 3.3 wird genauer auf die Erstellung der Fragebogen eingegangen.

3.3 Erstellung des Erhebungsinstrumentes

Um qualitative Daten erheben zu können, wurden mittels *Google Forms* zwei Online-Fragebogen entwickelt, welche im Rahmen einer schriftlichen Befragung zum Einsatz kamen. Es wurden zwei Fragebogen erstellt, weil sich die Befragung an zwei Gruppen von Proband_innen

(siehe 3.2) richten sollte. Um eine anschliessende Vergleichbarkeit der Antworten zu ermöglichen, wurde auf eine inhaltliche Ähnlichkeit der beiden Versionen geachtet.

Die Wahl und Formulierung der Fragen erfolgte aufgrund der unter 3.2 erwähnten Recherchearbeiten. Die Fragebogen sind formal so aufgebaut, dass sie ausschliesslich offene Fragen beinhalten, welchen jeweils ein Textfeld mit ausreichend Platz für Antworten in Stichwort- oder Prosaform folgt. Die Version, welche an FmtH gerichtet ist, hat einen Umfang von zehn Fragen, diejenige mit Logopäd_innen als Proband_innen besteht aus elf Fragen. Inhaltlich steht in beiden Versionen eine Frage zu Assoziationen an erster Stelle. Diese Frage soll anregen, als Eisbrecher dienen und führt zu einer zweiten Frage, in welcher es um die Begriffsdiskussion geht. Anschliessend folgen spezifische Fragen zur Logopädie im Kontext Trans. Die jeweils letzte Frage bietet die Möglichkeit zur Formulierung von Anliegen.

Instruktionen innerhalb der Fragebogen kommen keine vor, da die Beantwortung von offenen Fragen selbsterklärend ist. Weitere Informationen zum Befragungs-Leitfaden finden sich unter 3.5.

3.4 Auswahl der Stichprobe

Wie bereits unter 3.2 und 3.3 erwähnt, setzt sich die Stichprobe aus FmtH und Logopäd_innen zusammen. In erster Linie interessiert die Sichtweise und die logopädischen Erfahrungen der FmtH, welche mit der Perspektive der Logopäd_innen verglichen wird. Es wurden bewusst nur FmtH (und nicht auch Mmth) befragt, da - wie im Unterkapitel 2.3 erklärt - die vorgeschlagenen Behandlungsmethoden für FmtH und Mmth unterschiedlich sind und FmtH viel häufiger die logopädische Begleitung aufsuchen. Durch diese Eingrenzung der Stichprobe sollte eine bessere Vergleichbarkeit ermöglicht werden, mit dem Bewusstsein, dass alle FmtH einen individuellen Lebensweg mitbringen.

Es folgt die Auflistung der Ein- und Ausschlusskriterien sowohl für FmtH als auch für Logopäd_innen.

Tabelle 1: Ein- und Ausschlusskriterien Stichprobe FmtH © (Grüter & Krähenbühl, 2020)

Einschlusskriterien FmtH
✓ sich selbst gemäss der Definition von «trans Frau» (siehe Begriffsklärung 2.1) dem weiblichen Spektrum zuordnen
✓ in der Schweiz wohnhaft oder einer Trans-Vereinigung der Schweiz angehörig
✓ Deutschsprachig
✓ aktuell oder in der Vergangenheit die Logopädie besuchen/besucht haben

✓ Stand der Transition ist zu vernachlässigen
Ausschlusskriterien FmtH
<ul style="list-style-type: none"> ✗ sich selbst gemäss der Definition von «trans Frau» (siehe Begriffsklärung 2.1) nicht dem weiblichen Spektrum zuordnen (zum Beispiel: cis, trans Mann) ✗ nicht in der Schweiz wohnhaft und keiner Trans-Vereinigung der Schweiz angehörig ✗ keine Deutschkenntnisse ✗ keine Logopädie besucht

Tabelle 2: Ein- und Ausschlusskriterien Stichprobe Logopäd_innen © (Grüter & Krähenbühl, 2020)

Einschlusskriterien Logopäd_innen
<ul style="list-style-type: none"> ✓ als Logopäd_in in der Schweiz tätig ✓ Deutschsprachig ✓ Erfahrung in der logopädischen Arbeit mit trans Frauen
Ausschlusskriterien Logopäd_innen
<ul style="list-style-type: none"> ✗ nicht als Logopäd_in in der Schweiz tätig ✗ keine Deutschkenntnisse ✗ keine Erfahrung in der logopädischen Arbeit mit trans Frauen

Sowohl bei den FmtH als auch bei den Logopäd_innen müssen alle Einschlusskriterien erfüllt werden und kein Ausschlusskriterium darf vorhanden sein, um der Stichprobe zu entsprechen.

Im Vorfeld der Befragung wurde eine Anzahl Rückmeldungen von insgesamt sechs bis zehn Fragebogen angepeilt. Dies entspricht einem N (N = Gesamtstichprobe) von je drei bis fünf teilnehmenden FmtH und Logopäd_innen. Aufgrund der qualitativen Herangehensweise wurde bewusst eine geringe Stichprobe als Ziel gesetzt. Deshalb wurde eine Stichprobe aus der Schweiz angesteuert, weil die geografische Eingrenzung automatisch zu einem geringeren Rücklauf führt. Zudem ist eine bessere Vergleichbarkeit möglich, denn eine Ausweitung auf zum Beispiel Deutschland und Österreich hätte eine Berücksichtigung unterschiedlicher Gesetzesvorgaben für die Logopädie zur Folge gehabt.

Die Sprache Deutsch findet sich in den Ein- beziehungsweise Ausschlusskriterien wieder, da die Befragung ausschliesslich auf Deutsch geplant wurde.

Es folgen methodische Beschreibungen zur Erhebung und zur anschliessenden Datenauswertung.

3.5 Erhebung und Auswertung der Daten

Die Datenerhebung fand folgendermassen statt: Per e-Mail wurden Logopäd_innen und FmtH direkt angeschrieben und über den Online-Fragebogen informiert. Ebenfalls wurden Organisationen und Gruppen im Bereich Trans angeschrieben – teils via Kontaktformular auf den Homepages – und um die Weiterverbreitung des Fragebogens gebeten. TGNS ermöglichte die Teilnahme via Weiterleitung im internen WhatsApp Chat für «trans Feminine».

Die Nachrichten enthielten Informationen über den Inhalt und das Ziel des Vorhabens sowie den direkten Link zur jeweiligen Version des Fragebogens (Version FmtH oder Version Logopäd_innen). Inhaltlich variierten die e-Mails und Kontaktformular-Texte leicht, da im Vorfeld unterschiedlich oft Kontakt zu den Angeschriebenen aufgenommen wurde. Zudem waren die Nachrichten adressatenangepasst, was den Leitfaden unter 9.1 und 9.2 zu entnehmen ist.

Der Befragungszeitraum erstreckte sich über den Monat November im Jahr 2019 und wurde bei der Version für FmtH bis Mitte Dezember 2019 verlängert. Der Zweck dieser Verlängerung war die Chance auf zusätzliche Teilnahmen.

Nach Ablauf der Teilnahmefrist wurde das erhobene Datenmaterial gesichtet und qualitativ ausgewertet. Hierbei kam die Methode der «strukturierten Inhaltsanalyse» nach Kuckartz (2016) zum Einsatz. Die tabellarische Auswertung ist im Anhang unter 9.5 vorzufinden und wird im folgenden Kapitel 4 genauer erläutert. Innerhalb der Inhaltsanalyse wurden aufgrund einer übersichtlicheren Darstellung die Abkürzungen «tF» für *trans Frau* und «L» für *Logopäd_in* verwendet. Den Abkürzungen folgen Nummerierungen, welche der Reihenfolge der Teilnahme entsprechen und dazu dienen, die Teilnehmenden auseinanderzuhalten. Als kleine Zahl nach dem Slash ist die Antwortnummer notiert. Da beide Versionen des Fragebogens anonym ausgefüllt wurden, können keine Rückschlüsse auf die teilnehmende Person gezogen werden.

Zur besseren visuellen Unterscheidung wurden in der tabellarischen Auswertung (siehe Anhang 9.5) die Antworten der trans Frauen in blauer Schrift und die Antworten der Logopäd_innen in grauer Schrift gekennzeichnet. Diese farblichen Markierungen werden im nachfolgenden Kapitel 4 ebenfalls verwendet.

Nachdem die methodische Umsetzung ausführlich aufgezeigt wurde, kann im nachfolgenden Kapitel 4 zur Auswertung übergegangen werden.

4. Auswertung

Nach der Beschreibung der methodischen Vorgehensweise folgt nun die Darstellung des gewonnenen Datenmaterials sowie dessen Interpretation.

In der schriftlichen Befragung wurden, von der zu Beginn formulierten Fragestellung ausgehend, unterschiedliche Themenbereiche angesprochen. Die vollständige Tabelle der daraus entstandenen Inhaltsanalyse befindet sich im Anhang dieser Arbeit (siehe Anhang 9.5). Die Antworten der Befragten wurden anhand von Kategorien sowie Unterkategorien nach qualitativen Gesichtspunkten ausgewertet, miteinander verglichen und in Verbindung gebracht. Nachfolgend werden die Äusserungen nun zusammengefasst dargestellt.

4.1 Darstellung der Daten

Die am Anfang der Befragung geäußerten Assoziationen zu den Stichworten «Logopädie und Transgender» waren sehr breit gefächert und persönlich. Es kamen keine exakt gleichen Nennungen vor, dennoch waren die Aussagen insofern ähnlich, als dass ein persönlicher Gewinn, aber auch Schwierigkeiten angesprochen wurden. Auffallend und zugleich interessant ist, dass so gut wie alle genannten Stichworte im Verlauf der Befragung erneut aufgenommen und Thema wurden. Diese Tatsache unterstreicht die Relevanz der einleitend formulierten Begriffe. Eine der befragten Logopäd_innen nennt beispielsweise bereits bei den Assoziationen die *langjährige Erfahrung* und nimmt diesen Aspekt danach mehrmals wieder auf, einerseits in Bezug auf ihre persönliche Erfahrung «L4/4: *Ich arbeite seit ca. 14 Jahren mit Transmenschen.*», andererseits als Empfehlung «L4/8: (...) *Die Logopädin sollte Erfahrungsberichte von Transfrauen, Transmännern lesen (z.B. N.Flütsch, Jayrome Robinet) (...)*», «L4/9: *In dem Thema erfahrene Logopädinnen zu suchen.*».

Insbesondere dem Faktor Erfahrung wird, durchgängig und Fragen übergreifend, sowohl von den Frauen mit trans Hintergrund (tF1 und tF2) als auch von den Logopäd_innen (L1, L2 und L4), hohe Signifikanz zugesprochen. Dies wiederum lässt auf die Komplexität der Thematik schliessen. Eine der Klientinnen wünscht sich gar zur Information ein Verzeichnis von Logopäd_innen, die Erfahrung in der Arbeit mit trans Frauen aufweisen können «tF1/11: (...) *Es wäre auch gut wenn es ein zentrales Verzeichnis der Logopädinnen gäbe die Erfahrung mit Transfrauen haben.*». Der Kontext Trans ist aber nicht nur diffizil, sondern erfordert auch viel Geduld, Beharrlichkeit und Sachkompetenz von allen Beteiligten – die Thematik ist also zusätzlich vielschichtig. Sowohl Klientin als auch Therapeutin betonen, dass die Arbeit umfassender und anders

als gewöhnlich, aber auch persönlicher ist. «**tF2/8:** (...) *sich bewusst sein, dass die Hälfte des Erfolgs darin besteht, das Gelernte jeweils einzuüben und konsequent anzuwenden. (...)*», «**tF3/8:** *Üben, üben, üben - auch wenn es sich komisch anhört. Gleichzeitig aber auch nicht die Stimme überstrapazieren (...)*» - so äussern sich die FmtH zum nötigen Durchhaltevermögen in Bezug auf ihre Eigenarbeit. Auch eine Logopäd_in macht diesbezüglich eine vergleichbare Aussage «**L2/9:** (...) *Selbstdisziplin und Durchhaltewilllen hinterfragen, vor der Therapie mit der Stimme selber etwas experimentieren*». Die Therapeut_innen sprechen zudem sehr offen über die Besonderheiten einer logopädischen Begleitung von Frauen mit trans Hintergrund. Es wird berichtet, dass die (Stimm-)Therapie grundsätzlich in die entgegengesetzte Richtung verläuft, das heisst, dass eigentlich eine «pathologische» anstelle einer physiologischen Stimme erarbeitet wird und zusätzlich andere Komponenten als üblich im Fokus stehen «**L1/6:** *linguistische Komponenten wie Betonungen oder Wortwahl etc. sind bei normaler Stimmtherapie nie im Fokus. Das Stimmtraining ist nicht weg von einer funktionellen Dysphonie, sondern es geht genau hin zur Fehlbelastung, Fehlstellung...*». Speziell wird in diesem Zusammenhang ebenfalls der Ansatz einer ganzheitlichen und allenfalls auch interdisziplinären Therapie genannt. Eine Logopäd_in (L2) spricht von einer *psychologisch orientierten Stimmtherapie mit vielen Gesprächen*, was sie gleichermassen schon bei den Assoziationen erwähnt und sie ergänzt und präzisiert ihre Aussage mit folgendem Statement: «**L2/7:** *Durch die regelmässige Auseinandersetzung im Gespräch und mit Stimme=Emotionen=Persönlichkeit findet die Transfrau schliesslich ihre Identität und eine dazu passende Stimme, was zu einem erfreulichen Passing führen kann*». Auf die *Persönlichkeit* aus vorangehender Aussage kommt im Kontext der Besonderheiten auch eine weitere Logopäd_in (L4) zu sprechen. Sie gewichtet die Individualität in der Therapie mit FmtH zusätzlich, indem sie darlegt, dass trans Menschen in der Regel fragile Charaktere besitzen, da sie komplizierte Biographien mitbringen.

Bereits angesprochen wurde auch der Aspekt der Ganzheitlichkeit in der Begleitung von Frauen mit trans Hintergrund. Im Vordergrund steht überwiegend die Arbeit an der Stimme «**tF3/5:** *Stimme. (...) Ich schätze den Stellenwert der Stimme als ziemlich gross ein. Das wichtigste für mich war die Hormontherapie und kurz danach kommt die Stimme.*», was wiederum mit dem Passing zusammenhängt. Die Frauen möchten ihre Stimme dem gefühlten Geschlecht sowie der visuellen Erscheinung anpassen «**tF3/4:** (...) *Zum einen wollte ich mich anhören, wie ich mich sehe (...)*». Im Rahmen der Stimmtherapie wird an unterschiedlichen Facetten gearbeitet, wobei wichtigste Voraussetzungen das Vertrauen in die eigene Stimme und deren gesunde Bearbeitung sind. Mehrere der befragten Frauen geben zum Ausdruck, dass die ganzheitliche Therapie neben der Stimme auch Körper, Aussehen und Verhalten mit individueller Gewichtung einbezieht. Dabei geht es hauptsächlich um eine umfassende «Verweiblichung» «**tF1/5:** *Meine Logopädin hat nicht nur an der Stimme gearbeitet, Sie hat auch mitgeholfen meine Person zu*

weiblichen. Wie kleide ich mich vorteilhaft (...)». Darauf gehen auch die Logopäd_innen ein, indem sie beispielsweise weibliche Verhaltensformen analysieren oder Klischeeverhalten vormachen und Filme oder Tonaufnahmen zeigen (L2, L4).

Nachdem die Vorstellungen bezüglich der Therapieinhalte beschrieben wurden, wird nun den Gründen nachgegangen, weshalb es zu einer Behandlung kommt. Dabei fällt auf, dass die Mehrheit der FmtH wiederum die Stimme beziehungsweise deren Anpassung und Verweiblichung als Therapieindikation angeben. Auch zwei der befragten Logopäd_innen (L3, L4) nennen als Behandlungsmotiv die Veränderung der Stimme ihrer Klient_innen. In diesem Zusammenhang tauchen erneut Aussagen bezüglich des «Passings» auf *«tF1/4: Vom Aussehen her war ich eine weibliche Person. Die Stimme war aber immer das Merkmal für die Umgebung, dass ich eine Transfrau bin.»*. Diese Frau präzisiert ihre Aussage zur Arbeit an der Stimme, indem sie die Angleichung an ihr visuelles Erscheinungsbild anspricht beziehungsweise aufzeigt, dass sie aufgrund des sekundären Geschlechtsmerkmals nicht stimmig wahrgenommen wird. Nicht zuletzt betonen vor allem die Logopäd_innen, dass die Indikation für eine therapeutische Begleitung auch das Anstossen einer Entwicklung im gesamten Prozess sein kann *«L4/7: Sie haben eine weitere Ansprechperson, die Zeit hat für sie, die spiegelt, anregt.»*. Wie zuvor beschrieben, gibt es unterschiedliche Gründe für das Aufsuchen einer logopädischen Therapie als FmtH. Spannend zu sehen ist jedoch, dass die Therapieinhalte tatsächlich mit den Indikations-Vorstellungen übereinstimmen.

Wie zuvor beschrieben, ist in der Therapie speziell auch zu klären, wie die Anrede lauten soll. Die Befragten sprechen in diesem Zusammenhang von der Kontextabhängigkeit, welche die Wahl des Begriffs beeinflusst. Eine der Frauen mit trans Hintergrund (tF2) findet die Diskussion der Begrifflichkeiten zwar überflüssig und gibt eine ausführliche erklärende Definition (die Klassifizierung aus medizinischer Sicht), die keinerlei Zweifel übriglässt. Trotzdem gilt es auch die Kommentare der anderen trans Frauen und Sprachtherapeut_innen zu berücksichtigen, denn es ist durchaus nachvollziehbar, dass auch in diesem Zusammenhang der *Transitionszeitpunkt* (tF1) respektive der *Kontext* (L2) eine bedeutsame Rolle spielen. *«tF1/2: In der Transition bezeichnete ich mich als Transfrau. Nach der geschlechtsangleichenden OP bezeichne ich mich als Frau mit Trans Vergangenheit. (...)*», *«L2/2: Ich gebrauche alle Begriffe je nach Kontext (...)*». Die korrekte Anrede ist Teil eines allgemein respektvollen Umgangs. Alle Therapeut_innen äussern sich dazu sehr wohlwollend und unterstützend, sie plädieren für eine offene, vertrauensvolle und personenzentrierte Begleitung. Auch seitens der FmtH ist zu erfahren, dass sie sich eine taktvolle Beziehung wünschen. Zusätzlich setzen sie (tF1, tF2) *Empathie für Transmenschen* und *Verständnis* als Faktoren für eine erfolgreiche Zusammenarbeit voraus. Alle der befragten trans Frauen bevorzugen aufgrund der Vorbildfunktion eine weibliche Logopädin. Die Therapeut_innen ihrerseits äussern sich bezüglich der persönlichen Motivation für die Begleitung

von Frauen mit trans Hintergrund, wobei das *Anders Sein* als ein Grund erwähnt wird (L3, L4) «L4/4: *Ich finde Menschen, die nicht immer der Norm entsprechen, spannen. ...*». Weitere Logopäd_innen (L1, L2) geben als Motiv für das gesteigerte Interesse an der beschriebenen Kooperation die umfassende Arbeit an.

Abschliessend wird zum Einen auf die von beiden Parteien angegebenen Herausforderungen in der Therapie und zum Anderen auf die ausdrücklich formulierten Anliegen eingegangen. Laut zwei der Logopäd_innen (L1, L2) sowie einer Klientin (tF3) können psychologische Faktoren die Therapie erschweren. Am meisten Aussagen erfolgen jedoch zur Schwierigkeit bezüglich der Erwartungshaltung respektive Einstellung. Laut den Logopäd_innen (L1, L2, L4) können die Vorstellungen der FmtH, einerseits gegenüber der Therapie respektive der Beziehungsebene, andererseits in Bezug auf ihre eigene Person, sehr fordernd und überrissen sein «L2/10: (...) *Streben nach unerreichbaren Zielen (Aussehen, Passing, Stimme) (...) Wahrnehmungsschwierigkeiten, Ungeduld*». Nur eine der Sprachtherapeut_innen (L3) erwähnt, dass bislang keinerlei Probleme aufgetreten seien, ergänzt dieses Statement aber damit, dass sie erst mit wenigen trans Klientinnen gearbeitet habe. Eine der anderen Therapeut_innen fügt die stimmliche Herausforderung bezüglich der Komplexität sowie Ausdauer an «L4/5: *leicht Stimmveränderungen erreichen zu können ohne jegliche Erfahrung mit der (Sing-) stimme und ohne Überstrukturen*.» und spielt dabei auf mögliche Komplikationen an. Daher überrascht es auch nicht, dass im Prozess der Stimmgleichung eine kontrollierte, logopädische Begleitung empfohlen wird, um Risiken, wie beispielsweise das Entwickeln einer organischen Stimmstörung, zu vermeiden. Die logopädische Begleitung im Transitionsprozess unterstützt zudem den herausfordernden Aspekt des Transfers von der Übungssituation in den Alltag «tF2/9: *Das von der Logopädin Gezeigte und Gelernte in die tägliche Routine einzubauen*», was sich wiederum positiv auf die persönliche Befreiung sowie Integration in die Gesellschaft auswirkt. Die Vielschichtigkeit der Thematik lässt sich auch aus den Anliegen der Befragten lesen. Wie bereits erwähnt, haben Beratungsmöglichkeiten und die Interdisziplinarität somit einen hohen Stellenwert. Der Fachaustausch könnte laut einer Logopäd_in (L2) optimiert werden, während eine Andere (L4) diesbezüglich die Chance der Supervision bei Psychiatern einbringt «L4/11: (...) *Austausch in dem Bereich. Supervision bei Psychiatern, die Transpersonen betreuen*». Die FmtH scheinen mit der Behandlung überwiegend zufrieden, lediglich eine (tF1) merkt an, dass die Beratung durch Ärzte mehr auf die Stimme gelegt werden sollte. In Bezug auf das Angebot an Logopädie hingegen erfolgen seitens der trans Frauen Verbesserungsvorschläge. So weist eine trans Frau (tF1) beispielsweise auf eine mögliche Erweiterung des Settings durch Gruppentherapie hin, während tF3 für ein breiteres Angebot bezüglich der Zielgruppe plädiert. Von einer FmtH (tF2) wird festgehalten, dass es grundsätzlich zu wenig Logopäd_innen gebe, die sich mit der Therapie bei Trans auskennen würden. Dies spiegelt sich auch in den Aussagen zweier

Logopäd_innen (L1, L4), welche sich diesbezüglich mehr Information im Studium erhoffen. Hier präsentiert sich jedoch ein etwas widersprüchliches Bild, denn die Thematik wird von den Logopäd_innen teilweise nach wie vor als Spezialgebiet gesehen, deshalb wird eine mögliche Intensivierung mittels Weiterbildung angedeutet. Trotzdem wird wiederum die «L2/11: (...) Möglichkeit, viele Transpersonen zu begleiten (...)» betont, womit sich der Kreis bezüglich der Bedeutung von Erfahrung schliesst.

4.2 Ergebnisse

Nachdem die Daten vorhergehend zusammengefasst dargestellt wurden, erfolgt nun deren Interpretation sowie Verknüpfung mit der in Kapitel 2 aufgeführten theoretischen Ausgangslage. Somit kann anschliessend die eingangs formulierte Fragestellung beantwortet und ein Bezug zur Praxis hergestellt werden. Dabei gilt es die Tatsache zu beachten, dass es sich beim Rücklauf der Befragung ausschliesslich um drei Frauen mit trans Hintergrund sowie vier Logopäd_innen handelt. Unklar ist, an wie viele Personen die Erhebung insgesamt herangetragen und wie häufig der Fragebogen geöffnet wurde, da dies im verwendeten Tool *Google Forms* nicht ersichtlich ist. Daher kann keine exakte Rücklaufquote errechnet werden, was jedoch nicht weiter relevant ist, da die vorhandenen Expert_innen-Äusserungen qualitativ aufgeführt werden. Den Fakt der verhältnismässig kleinen Stichprobe dieser Arbeit gilt es dennoch zur Kenntnis zu nehmen, wodurch die Ergebnisse nicht für die Gesamtheit der FmtH sowie auf diesem Gebiet praktizierenden Logopäd_innen zu verstehen sind. Nichtsdestotrotz wird erwähnter Umstand bei der Ergebnisbeschreibung nicht weiter aufgeführt und der Fokus auf die aufschlussreichen Antworten der befragten FmtH und Therapeut_innen gelegt.

Die Daten zeigen wichtige Erkenntnisse im Umgang und der Verwendung von Begrifflichkeiten. Es stellt sich heraus, dass sie nicht zwingend den wichtigsten, aber auf alle Fälle einen besonderen und grundlegenden Stellenwert in der Arbeit mit trans Personen haben. So erstaunt es nicht, dass die unter 2.1 im Kontext Trans erläuterten Begriffe genauso von den Befragten bevorzugt wurden, jedoch aufgrund der zusätzlich eingebrachten Kontextabhängigkeit gar in präziserer respektive praxisorientierter Form. Die sich wandelnde Nutzung der unterschiedlichen Ausdrücke und Definitionen gründet auf dem aktuellen, beschriebenen «Trend» der Entpathologisierung sowie dem allgemeinen Wissenszuwachs (zum Beispiel bevorstehende ICD-11) auf diesem Gebiet. Für die logopädische Arbeit mit transidenten Menschen ist es bedeutsam, einen Überblick über die gängigen unanstössigen Begriffe zu haben. Zudem ist es angebracht, PmtH direkt zu fragen, welche Begrifflichkeiten oder auch Pronomen erwünscht sind. Die Einführung und Verwendung des durch die Autorinnen selbst kreierten Begriffs (PmtH) unterstützt die Haltung der trans Menschen insofern, als dieser die

Transitionsphase berücksichtigt, die Individualität integriert und keine beurteilende, sondern eine beschreibende Funktion übernimmt.

Egal welcher Ausdruck im Kontext Trans verwendet wird, es geht dabei immer um Respekt. Achtung gegenüber einem Menschen, der wie jeder andere als konventionelles und ganzheitliches Wesen und in die Gesellschaft integriert wahrgenommen werden möchte. Dass die Logopädie dabei einen entscheidenden Beitrag leisten und für erhöhte Lebensqualität sorgen kann, zeigt sich nicht nur in der unterstützenden, fachlichen Begleitung des Prozesses. Vielmehr kann die Therapie auch dazu dienen, dass die ratsuchende Person in der Gesamttransition persönlich weiterkommt und mehr Selbst- sowie Mitverantwortung übernimmt. Dabei sollen, wann immer möglich, die Ressourcen der Klient_in sowie ihre Bedürfnisse einbezogen werden. Wie bereits aufgeführt, kann sie unerfahren sein und tritt deshalb gerade zu Beginn oftmals mit unsicheren, herausfordernden Erwartungen an die Fachpersonen heran. Umso wichtiger ist es, dass die Logopäd_in Erfahrung im Umgang und der Arbeit mit PmtH aufweisen kann, über spezifisches Fachwissen verfügt und die Zusammenarbeit in Form eines Coachings erfolgversprechend vorantreibt. Ziel ist es, über Beziehung eine ausgewogene Vertrauensbasis mit der erforderlichen Nähe und Distanz zu schaffen, um optimale Voraussetzungen für die Kooperation und daraus resultierende Erfolge zu erreichen. Bestenfalls führt die Suche nach *stimmigen* und wesentlichen Methoden in einem gemeinsamen Prozess zur individuellen, femininen Stimme. Verständnis und Empathie sowie ein gesteigertes Interesse an vielfältigen Menschen sind zudem entscheidende Faktoren.

Die Arbeit im trans Kontext wird sowohl in der Theorie als auch in der Praxis als sehr anspruchsvoll beschrieben und ist gerade in Bezug auf die Logopäd_in mit einem grossen Verantwortungsbewusstsein verbunden. An dieser Stelle ist deshalb auf die interprofessionelle Arbeit insbesondere mit Psychiater_innen, aber auch Ärzt_innen, hinzuweisen, da sich aufgrund der Vielschichtigkeit der Thematik sowie den von den Befragten selbst beschriebenen teilweise fragilen Charakteren, Grenzen in der logopädischen Behandlung auf tun. Möglicherweise ist die Logopäd_in jedoch die erste und einzige professionelle Ansprechperson in der Transition, weshalb sie des Öfteren zugleich eine beratende Funktion über ihr Fachgebiet hinaus übernimmt. Die Begleitung eines Menschen mit trans Hintergrund erfordert neben der erwähnten Übung einen diskreten und fachspezifischen Umgang, um dem Ganzen vollumfänglich gerecht zu werden. Dabei hat der Austausch von spezifischem Wissen unter Fachpersonen eine positive Auswirkung; der Informationsaustausch fördert das Gesamtbild. Demnach sind fachliche Beratungs- sowie Inter- und Supervisionsangebote in der Praxis gefragt. Diesbezüglich gilt es ausserdem Möglichkeiten einer Setting-Erweiterung sowie das Ansprechen weiterer Zielgruppen zu prüfen. Wie in der Theorie beschrieben, ist die logopädische Begleitung von Männern mit trans Hintergrund beispielsweise kaum üblich. Dies bedeutet aber nicht,

dass die Logopädie in diesem Zusammenhang kein Bedürfnis darstellen und deren Entwicklungsprozess nicht auch positiv unterstützen kann. Insofern wird aufgrund der Auswirkung der Hormonbehandlung zwar nicht - wie bei den Frauen mit trans Hintergrund - die Stimmarbeit im Zentrum stehen, aber wiederum der Mensch und seine Bedürfnisse.

Der Mensch an sich steht in der therapeutischen Arbeit immer im Mittelpunkt. Gerade bei FmtH wird deshalb eine ganzheitliche Therapie mit verschiedenen Facetten angestrebt. Es gilt auch nonverbale Aspekte in die Arbeit einzubeziehen, indem auch Körper, Aussehen und Verhalten hinsichtlich «typisch männlich/weiblich» praktisch analysiert und interpretiert werden können, um eine Gesamtwirkung zu erzielen. Dabei geht es vorwiegend um ein natürliches, orientierendes und personelles Erkunden und nebensächlich um das Spielen mit Klischees. Es hat sich ergeben, dass eine weibliche Logopädin diesbezüglich als Vorbild fungieren kann und für trans Frauen deshalb geeigneter scheint als ein Logopäde. Wie im exemplarischen Therapieansatz nach Gelfer (Plum, 2008) beschrieben, ist das Ziel für gewisse FmtH in der Therapie eine Stimme wie ihre Logopädin zu erlangen, wobei sie diese idealisieren. Trotz begründeter Relevanz umfassender Therapieinhalte, hat im Fall der logopädischen Begleitung einer FmtH die Veränderung deren Stimme den grössten Stellenwert. Sowohl aus theoretischer als auch praktischer Sicht ergibt sich, dass die Stimme als sekundäres Geschlechtsmerkmal und wesentlicher Bestandteil unserer Identität das Passing stark beeinflusst. Seitens der Logopädie gilt es also die kommunikativen und interaktiven Bedürfnisse der Klient_innen mittels präziser (ähnlich der klassischen) Stimmtherapie zu unterstützen. Das Finden der persönlichen weiblichen Stimme und Sprechweise ist ein umfangreicher Prozess. Dabei geht es nicht nur um die Erhöhung der natürlichen Grundfrequenz, sondern um die Feminisierung der Sprechstimme beziehungsweise um deren Angleichung an das gefühlte Geschlecht und visuelle Erscheinungsbild. Dadurch soll die FmtH auch von Dritten als Frau wahrgenommen werden. Es zeigt sich, dass bei vielen trans Frauen die Zielvorstellung, über das Telefon mit rein stimmlicher Überzeugungskraft als Frau erkannt zu werden, vorherrschend ist. Die Zielerreichung bedingt ein hohes Mass an Alltagstraining und sogenannten In-Vivo-Übungen, um einen optimalen Transfer in die Spontansprache zu begünstigen.

Dass die Arbeit an der Stimme neben viel Ausdauer und Übung einen hohen Grad an Sachkompetenz und Kognition verlangt, beweist der Fakt, dass sich bei eigenwilliger respektive ungesunder Stimmarbeit mehrere Risiken auf tun. Aufgabe der Logopäd_in ist es also zu Beginn Grundlagen einer physiologischen Stimmgebung zu vermitteln, um diese Probleme zu minimieren oder besser noch gänzlich zu verhindern. Dies wiederum bedingt, dass sich die Therapeut_in in diesem komplexen Gebiet bestens auskennt und sowohl Atem-/Stimmübungen als auch stimmhygienische Hinweise einbringen kann. Die Klient_in muss sich indes ebenfalls bereits vertieft mit ihrer Stimme auseinandergesetzt und idealerweise identifiziert haben.

Die selbstbewusste Identifikation mit der eigenen Stimme kann sich positiv auf das Ergebnis auswirken. Von der FmtH wird somit nicht zwingend fachliches Wissen gefordert, aber ein Bewusstsein für Abläufe sowie eine geschulte Wahrnehmungsfähigkeit werden vorausgesetzt. In diesem Kontext soll auch das Zusammenspiel zwischen Stimme und Person in der Therapie angesprochen und ein Verständnis dafür geschaffen werden. Der in der Theorie ausführlich beschriebene Zusammenhang dieser zwei Komponenten zeigt sich auch in der Praxis deutlich. Die Stimme spiegelt die Befindlichkeit wider, was im Kontext trans aufgrund instabiler Psyche respektive Emotionalität im Transitionsstadium von grosser Bedeutung ist. Zufriedenheit und Identifikation mit der eigenen Stimme wirken sich auf das Selbstbewusstsein und somit auf den gesamten Entwicklungsprozess aus. Stagniert dieser Prozess, kann sich durch die Frustration ein Teufelskreis aufbauen, der folgendermassen aussieht: Ist die Stimme schlecht, überträgt sich dies durch das Zusammenspiel von Stimme und Person auf die *Stimmung*, was wiederum die Stimme schlechter erscheinen lässt und so weiter. Dieser Negativspirale gilt es mit der Unterstützung eines gesunden Entwicklungsverlaufs entgegenzuwirken.

Die soeben erwähnte Erscheinung sowie andere Unsicherheiten können durch eine offene, transparente Kommunikation zwischen Klient_in und Logopäd_in gehemmt und bestenfalls aus dem Weg geschaffen werden. Hierfür dient beispielsweise das Eingangsgespräch, wie es Gelfer (Plum, 2008) in ihrem Therapieansatz aufführt. In der Anamnese sowie in Kontextgesprächen werden Voraussetzungen geklärt, um später in Kooperation eine realistische Zielsetzung festzulegen. Generell gibt es bisher jedoch kaum klar strukturierte, umfassende Behandlungskonzepte, nach denen man sich als Logopäd_in richten kann. Fakt ist aber, dass Forschung und Erfahrung in diesem Themenfeld immer mehr aufkommen, wie auch in Kapitel 2.3 zu lesen ist. Die gegenwärtige Entpathologisierung erfordert mehr spezialisierte logopädische Fachpersonen mit Erfahrung, die bestenfalls in einem Verzeichnis aufgeführt sind. Um die Praxis auf diesem Gebiet zu erlangen, bedingt es vertiefter Information und Auseinandersetzung mit dem Thema in der Ausbildung von Logopäd_innen. Nützlich wäre auch ein gezieltes Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten, da logopädische Therapie bei Trans teilweise als Spezialgebiet eingeordnet wird. Realität ist, dass nur wenig Logopäd_innen in diesem Themenfeld praktizieren und es neben spezialisiertem Fachwissen und Interesse am «Anderssein» auch einfach ein bisschen Mut braucht, einzusteigen und die so wichtigen Erfahrungen im Umgang und der Arbeit mit Menschen mit trans Hintergrund zu sammeln.

5. Diskussion

In diesem Kapitel wird die ausgehende Fragestellung mittels der zuvor dargestellten Ergebnisse sowie deren Interpretation beantwortet. In einem weiteren Schritt folgt eine reflektierte Sicht, die im Unterkapitel 5.2 in Kritik und Fazit festgehalten ist. Als Abschluss wird eine Zusammenfassung der vorliegenden Arbeit sowie ein Ausblick auf zukünftige Forschungsarbeiten präsentiert.

5.1 Beantwortung der Fragestellung

Nun folgt die Beantwortung der anfänglich unter 1.2 aufgeführten Fragestellung, die da lautet: *Welche Kriterien in Bezug auf Good Practice lassen sich aus den Bedürfnissen von Frauen mit trans Hintergrund nach Abgleich mit der Fachdiskussion für die logopädische Praxis herleiten?*

Aus der Darstellung der Daten und der zusammenfassenden Präsentation der Ergebnisse im Kapitel 4 lassen sich Kriterien für eine Umsetzung von Good Practice herausarbeiten. Um die Kriterien übersichtlich aufzuzeigen, wurde eine stichwortartige Liste erstellt, welche als Checkliste in Form von *Do's* und *Don'ts* in der logopädischen Praxis dienen kann. Folgende Kriterien lassen sich in Bezug auf Good Practice aus den erfragten Bedürfnissen von FmtH nach Abgleich mit der Fachdiskussion (Befragung Logopäd_innen und Literaturrecherche) herleiten:

Tabelle 3: Checkliste für die logopädische Praxis © (Grüter & Krähenbühl, 2020)

Do
✓ gewünschte Anrede klären
✓ empathischer, wertschätzender Umgang
✓ Wissen über und Verständnis für Trans haben
✓ den Menschen im Vordergrund wahrnehmen
✓ Wünsche und Erwartungen erfragen
✓ logopädische Grundlagen vermitteln
✓ Übungsaufwand offen thematisieren
✓ gemeinsame, realistische Zielfindung
✓ Therapiebausteine in Absprache wählen und gewichten
✓ Selbstverantwortung überlassen
✓ Coaching anbieten
✓ interdisziplinäre Zusammenarbeit pflegen

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inter- und Supervision fördern ✓ Erfahrung sammeln und informiert bleiben
Don't
<ul style="list-style-type: none"> ✗ reine Anhebung der Stimme fokussieren ✗ kein Mitspracherecht in Bezug auf die Therapiebausteine ✗ Befindlichkeit ignorieren ✗ unrealistische, überrissene Vorstellungen annehmen ✗ in instabiler Phase Therapie forcieren

Es ist zu erwähnen, dass die obige Checkliste nicht als abschliessend zu verstehen ist. Sie zeigt diejenigen Kriterien auf, welche im Rahmen dieser Arbeit eruiert werden konnten und von den Proband_innen als wichtig erachtet werden. Die Liste stellt somit ein Hilfsmittel aus der Praxis für die Praxis dar und wurde mit der aktuellen Literatur abgeglichen.

Weiter soll an dieser Stelle ein Modell vorgestellt werden, welches ebenfalls als Resultat dieser Arbeit entstanden ist. Good Practice in der Logopädie im Kontext Trans kann folgendermassen dargestellt werden:

Abbildung 4: Darstellung von Good Practice im Kontext Trans © (Grüter & Krähenbühl, 2020)

Das Modell in Abbildung 4 zeigt auf, dass Good Practice ein Zusammenspiel vieler ineinander verschachtelter Komponenten voraussetzt. Im Zentrum stehen die beiden Personen – FmtH und Logopäd_in (LOG) – mit ihrer Persönlichkeit und ihrem Erfahrungshintergrund. Bestenfalls überschneiden sich die Kreise dieser beiden Personen, was eine gelingende Zusammenarbeit

symbolisieren soll. Diese Zusammenarbeit basiert auf den Grundwerten, welche in der ersten Ellipse aufgeführt sind: Offenheit, Kooperation, Vertrauen und Wertschätzung. Sind diese Grundlagen gegeben, so ist die Arbeit auf Therapieebene ermöglicht. Diese Ebene wird in der zweiten und somit mittleren Ellipse dargestellt. Sie vereint verschiedene Elemente, welche die Inhalte der logopädischen Begleitung ergeben, beispielsweise das Verhältnis von Körper und Stimme, das Üben in Form der angeleiteten Eigenarbeit zu Hause, das geteilte Wissen und die gemeinsam festgelegten Ziele innerhalb eines Therapieplans. Die äusserste Ellipse stellt Faktoren, welche ebenfalls Einfluss auf das Geschehen in der Therapie haben, jedoch eher nebenbei laufen, wie zum Beispiel die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Hier ist die Logopäd_in als Fachperson, wie auch die FmTH als Patientin oder Klientin gleichermaßen gefragt. Die Faktoren Alltag und Gesellschaft stellen sowohl eine Ausgangslage für die Transition, als auch ein Ziel im Hinblick auf ein individuell gelingendes Passing dar.

Das Modell wird, wie beschrieben, als Zwiebelmodell mit doppeltem Kern von innen nach aussen betrachtet. Dieser Fokus betont wiederum die Wichtigkeit, den Menschen ins Zentrum zu stellen. Auch bei der innovativen Formulierung FmTH wurde dieser Blickwinkel eingesetzt. Somit schliesst sich der Kreis der eingangs unter 2.1 beschriebenen Fachbegriffe und des ausgangs entwickelten Modells (siehe Abbildung 4).

Gesamthaft ist zu erwähnen, dass Good Practice den Charakter eines Coachings aufweisen sollte, in welchem sich eine FmTH ernst genommen fühlen darf und darin bestärkt wird, selbstbestimmte Entscheidungen für ihren persönlichen Weg zu treffen.

5.2 Kritik und Fazit

Nun soll der Arbeitsprozess kritisch beleuchtet werden, indem im Verlauf entstandene Kritikpunkte thematisiert werden. Als erstes ist da die methodische Umsetzung der Datenerhebung zu erwähnen. Eine Logopäd_in meldete folgendes zurück: «L2/12: *Es ist schwierig, eine solche komplexe Thematik mit einem Fragebogen klar und ohne Missverständnisse zu erfassen.*» Dieser Aussage muss zugestimmt werden, da die schriftliche Erhebung tatsächlich Gefahren beinhaltet. Es ist beispielsweise möglich, dass Missverständnisse entstehen, da die Fragen oder Antworten nicht so verstanden werden, wie sie ursprünglich gedacht waren. Obwohl die Möglichkeit zur schriftlichen Nachfrage gegeben war, hat sich dies nicht als optimal erwiesen. Weiter kann es sein, dass durch die schriftliche Antwort weniger Details preisgegeben werden, als dies bei einem mündlichen Interview der Fall gewesen wäre. Auch muss der Logopäd_in L2 im Punkt der «komplexen Thematik» Recht gegeben werden. Wie mehrmals in der Arbeit erwähnt, handelt es sich beim Aufgabenbereich Trans um ein komplexes Arbeitsfeld, welches viel Know-

how und verantwortungsvolles Vorgehen erfordert. Es ist bei künftigen Befragungen zu diesem Thema in Erwägung zu ziehen, sie in Form von Leitfaden-Interviews mündlich zu führen.

Als nächster Kritikpunkt ist der geringe Rücklauf der Befragung zu erwähnen. Mögliche Erklärungen hierfür könnten sein, dass die angeschriebenen Proband_innen ihre Erfahrungen aus persönlichen oder zeitlichen Gründen nicht teilen wollten oder konnten. Weiter ist es denkbar, dass die Befragung in einem zu eng begrenzten Rahmen gestreut wurde (innerhalb der Schweiz). Eine geographische Ausweitung auf den deutschsprachigen Raum hätte die Chance auf einen grösseren Rücklauf massiv erhöht. Hierbei ist ebenfalls zu bedenken, dass es nicht viele praktizierende Logopäd_innen im Kontext Trans gibt und nicht alle FmtH über eine Organisation zu erreichen sind.

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass die vorliegende Arbeit lediglich einen Ausschnitt des logopädischen Alltags im Kontext Trans beleuchtet und somit ihre Grenzen hat. Trotz dieser Beschränkung kann sie dazu beitragen, dass der betreffende Aufgabenbereich präsent ist. Jene Präsenz kann informativ wirken und die Weiterentwicklung der Forschungsgrundlage ermöglichen, was sehr wünschenswert ist.

5.3 Rückblick – Ausblick

Zum Schluss folgt an dieser Stelle ein zusammenfassender Rückblick auf die thematisierten Inhalte. Nach der Präsentation der Fragestellung (siehe Kapitel 1.2) und einer anfänglichen Begriffsklärung (siehe Kapitel 2.1) konnte die innovative Abkürzung «FmtH» generiert werden. Diese widerspiegelt den Grundgedanken der vorliegenden Arbeit – den Menschen mit seinen Bedürfnissen in den Vordergrund zu stellen. Diesem Gedanken konnte beim Aufzeigen des Kontexts Trans (siehe Kapitel 2) Gewicht gegeben werden und er floss in die Planung und Durchführung der schriftlichen Befragungen (siehe Kapitel 3) ein. Durch die Auswertung der erhobenen Daten in Kapitel 4 konnte schlussendlich die Fragestellung beantwortet werden (siehe Kapitel 5.1). Als Gewinn für die Logopädie geht daraus eine Checkliste (siehe Tabelle 3) für die Arbeit mit FmtH hervor. Diese soll niederschwellig Einsatz in der beruflichen Praxis finden und dadurch einen Beitrag zu Good Practice leisten. Ebenso wurde auf der Grundlage des Abgleichs der erfragten Bedürfnisse von FmtH mit der Fachdiskussion ein Modell zur Darstellung von Good Practice im Kontext Trans (siehe Abbildung 4) erstellt. Das Modell soll den logopädischen Auftrag in diesem Bereich transparent machen und ist dadurch handlungsweisend. Durch die Beantwortung der Fragestellung ist es gelungen, einen Gewinn für das Fach zu generieren. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass einer ganzheitlichen, transparenten und vertrauenswürdigen logopädischen Begleitung hohe Bedeutung im Gesamtprozess

zugeschrieben wird. Implikationen für die logopädische Praxis beschreiben die Sensibilisierung für trans Menschen und ein individuell abgestimmtes Vorgehen.

Wie könnte es weitergehen im Bereich Logopädie und Trans? Wir wagen einen Ausblick: Da im Rahmen dieser Arbeit lediglich FmtH und praktizierende Logopäd_innen befragt werden konnten, wäre ein möglicher Anknüpfungspunkt, die Befragung auf Männer mit trans Hintergrund (MmtH) auszuweiten. Hierfür könnten inhaltlich dieselben Fragen verwendet werden, welche auf MmtH angepasst werden müssten. Hierbei ist gut abzuwägen, mithilfe welches geeigneten Vorgehens die gewünschte Anzahl am MmtH erreicht werden kann. Da sie, wie beschrieben, deutlich seltener eine logopädische Begleitung erhalten, mag sich die Erreichung der Proband_en als knifflig gestalten. Davon sollte jedoch nicht abgeschreckt werden, da es wichtig ist, MmtH als Klientel der Logopädie ebenfalls zu erreichen.

Diese Schwierigkeit erlaubt einen direkten Übergang zu einer weiteren Überlegung: Wie können Personen mit trans Hintergrund (PmtH) von Fachkräften am besten erreicht werden? Über die Zusammenarbeit mit anderen beteiligten Disziplinen (zum Beispiel Chirurgie oder Psychiatrie) könnte ein gewinnbringender Austausch und die Verknüpfung mit potentiellen Klient_innen erreicht werden. Damit dies ermöglicht wird, könnte eine weiterführende Arbeit den Ist-Stand der interdisziplinären Zusammenarbeit im Kontext Trans erforschen. Dabei könnten Arbeitsgruppen, Netzwerke und Abläufe des Austauschs erfragt und in einer Übersicht festgehalten werden.

Ebenfalls sinnvoll und aufgrund des Hinweises einer FmtH (tF1/11) in der Praxis erwünscht wäre ein zentrales Verzeichnis von Logopäd_innen, welche Erfahrung im Bereich Trans vorweisen können. Die Erstellung einer solchen Übersicht könnte ebenfalls als Folgearbeit geleistet werden, wobei bereits geknüpfte Kontakte genutzt werden könnten. Eine solche Weiterarbeit käme den betroffenen Personen mit trans Hintergrund klar zugute und die Schwelle zu einem Erstkontakt mit der Logopädie wäre niedriger. Zudem ist über die Möglichkeiten einer Publikation dieses Verzeichnisses nachzudenken, damit Öffentlichkeitsarbeit betrieben und über das logopädische Angebot in diesem Bereich aufgeklärt würde. Zudem wäre es möglich, dass die vorhandenen Kontakte sowie ein zentrales Verzeichnis dafür genutzt werden, die erarbeitete Checkliste (siehe Tabelle 3) als Handreichung in Umlauf zu bringen, zu evaluieren und aufgrund der Rückmeldungen zu optimieren.

Weitere Anknüpfungspunkte sind in der inhaltlichen Ergänzung dieser Arbeit zu sehen. Da im Rahmen einer Bachelorarbeit Grenzen gesetzt werden müssen, konnte nicht genauer auf die in der Literatur beschriebenen und in der Praxis umgesetzten Therapieansätze eingegangen werden. Hier wäre sowohl eine theoretische als auch eine empirische Arbeit denkbar. Theoretisch könnten vorhandene Methoden aufgeführt und verglichen werden. Empirisch wäre eine Erhebung der zum Einsatz kommenden Ansätze mit ihren Vor- und Nachteilen wünschenswert. Bestenfalls würde daraus wiederum ein neues Therapiekonzept entstehen. Durch die

Ergebnisse solcher Arbeiten könnten (angehende) Logopäd_innen informiert werden, was zu einem mutigen Schritt und einer Tätigkeit im Arbeitsbereich Trans führen könnte.

Ebenfalls wären Analysen und innovationsorientierte Arbeiten im Bereich der Kombination von Operation an den Stimmlippen (Glottoplastik) und Stimmtherapie wünschenswert. Dieses Arbeitsfeld lässt ungenutzte Ressourcen vermuten, welche es zu nutzen gälte.

Allgemein bleibt festzuhalten, dass weitere Fortschritte der Logopädie im Bereich Trans anzustreben und umzusetzen sind. Es ist ein höchst komplexes und spannendes Aufgabengebiet, welches sich in einem steten Wandel befindet und empathische, engagierte Logopäd_innen gebrauchen kann.

*Trans*menschen fordern uns heraus, unsere dichotomen Vorstellungen von den Geschlechtern zu hinterfragen und zu erkennen, dass die Gesellschaft ohne diese Einengung bunter und vielfältiger wird und Trans* wie Cis-Menschen durch die Vielfalt von Identitätsentwürfen und Lebensformen bereichert werden. (Rauchfleisch, 2014, S. 207)*

6. Danksagung

Gerne möchten wir uns an dieser Stelle bei denjenigen Personen bedanken, die uns bei der Realisierung dieser Bachelorarbeit unterstützt haben. Unser herzlichster Dank geht an die Frauen mit trans Hintergrund, welche bereit waren, an unserer Befragung teilzunehmen und uns mit ihrer Offenheit die Grundlage für unsere Arbeit ermöglichten. Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr eure persönlichen Eindrücke mit uns teilt – vielen Dank für das Vertrauen! Ebenfalls möchten wir uns bei den Logopäd_innen bedanken, welche sich die Zeit zur Beantwortung der Fragen genommen haben und somit ihre Erfahrungen mit uns teilten. Ein spezieller Dank geht an den Vorstand und die Mitglieder von Transgender Network Switzerland (TGNS). Danke für eure Bereitschaft, mit uns ins Gespräch zu kommen und uns die Teilnahme am «walk in» zu ermöglichen. Viele der Inhalte der vorliegenden Arbeit basieren auf den wertvollen Inputs von euch!

Weiter möchten wir uns bei unserem Betreuer Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner bedanken. Die Zusammenarbeit hat uns immer wieder inspiriert und zum Denken angeregt. Dankeschön! Ein letzter Dank geht an Res Strehle und Simone Brunner, welche bereit waren, unsere Verschriftlichungen gegen zu lesen. Vielen Dank für die Bemühungen und wertvollen Rückmeldungen.

Vanessa Grüter und Vanessa Krähenbühl

7. Literaturverzeichnis

- Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiller, E. & Tettenborn, A. (2011). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften* (2. Ausg.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bühler, D. (2019). Kasuistik 28.03.2019. *Vorlesungsskript*. HfH Zürich.
- Giel, B., Keller, B., Wahl, M. & Steiner, J. (2018). Qualität als Orientierung für therapeutische Entscheidungen. In J. Steiner (Hrsg.), *Ressourcenorientierte Logopädie. Perspektiven für ein starkes Netzwerk in der Therapie* (S. 35-54). Bern: Hogrefe.
- Grujic, A. (2018). *Leitfaden "Gender und Diversity in der Kommunikation"*. Zürich: Hochschulkommunikation & Marketing Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Hammer, S. S. (2007). *Stimmtherapie mit Erwachsenen - Was Stimmtherapeuten wissen sollten* (3. Ausg.). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Heckmann, B. & Hess, M. (2019). Stimmfeminisierung. Die Kombination logopädischer Stimmarbeit und der stimmerhöhenden Operation "Glottoplastik". *Forum Logopädie*, 6, 6-13.
- Hetjens, S. (7. November 2019). Präsentation "Transgender Awareness". HfH Zürich, Schweiz.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Lascheit, T., Marx, S. A. & Houben, D. (2008). Stimmtherapie bei Mann-zu-Frau-Transsexuellen. Ergebnisse einer Befragung von Logopäden. In D. Gross, C. Neuschäfer-Rube & J. Steinmetzer (Hrsg.), *Transsexualität und Intersexualität* (1. Ausg., S. 175-192). Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
- Plum, H. (2008). Logopädische Stimmanpassung bei Mann-zu-Frau-Transsexualismus. In D. Gross, C. Neuschäfer-Rube & J. Steinmetzer (Hrsg.), *Transsexualität und Intersexualität* (1. Ausg., S. 159-174). Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
- Rauchfleisch, U. (2014). *Transsexualität - Transidentität. Begutachtung, Begleitung, Therapie* (4. Ausg.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.
- Rauchfleisch, U. (2016). *Transsexualität - Transidentität. Begutachtung, Begleitung, Therapie* (5. Ausg.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.
- Schüchner, D. (6. September 2004). *TransX. Verein für Transgender Personen*. Abgerufen am 3. Februar 2020 von <https://www.transx.at/Dokumente/DipArbeitStimme.pdf>
- Steiner, J. (2016). Aphasie auf dem Weg zum Kontext. Eine neue Sicht auf die Symptomatik, Diagnostik und Therapieplanung. In J. Steiner (Hrsg.), *Aphasie im Kontext. Einführung in die Praxis des alltagsorientierten Empowerments* (S. 13-33). Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).
- Stengel, I. & Strauch, T. (2005). *Stimme und Person* (5. Ausg.). Stuttgart: Klett-Cotta.

- Transgender Network Switzerland. (2018). *Trans. Eine Informationsbroschüre von trans Menschen für trans Menschen und alle anderen* (3. Ausg.). Sarnen: Abächerli Media AG.
- Transgender Network Switzerland. (n.d.). *Trans* Menschen. Das Wichtigste in Kürze*. Zürich: o.V.
- Wilde, M. (2018). *Stimme und Transidentität. Über die Bedeutung der Stimme - Stimmangleichung und Stimmtherapie für trans* Menschen* (1. Ausg.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Wilde, M. (2019). Stimmtherapie mit Transfrauen. *Sprache Stimme Gehör - Zeitschrift für Kommunikationsstörungen*, 43(3), 126-127.
- World Health Organization (WHO). (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Genf: World Health Organization.

8. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

8.1 Abbildungen

Abbildung auf Titelblatt: Logo HfH. Zugriff am 14.01.2020 unter https://www.hfh.ch/de	Titelblatt
Abbildung 1: Dreiecksmodell der Geschlechter. Erstellt von Grüter & Krähenbühl in Anlehnung an Hetjens (2019).....	7
Abbildung 2: Anforderung EBP im Kontext Trans. Erstellt von Grüter & Krähenbühl in Anlehnung an Steiner (2016).....	16
Abbildung 3: Stand EBP im Kontext Trans. Erstellt von Grüter & Krähenbühl in Anlehnung an Steiner (2016).....	16
Abbildung 4: Darstellung von Good Practice im Kontext Trans. Erstellt von Grüter & Krähenbühl (2020).....	32

8.2 Tabellen

Tabelle 1: Ein- und Ausschlusskriterien Stichprobe FmtH. Erstellt von Grüter & Krähenbühl (2020)	20
Tabelle 2: Ein- und Ausschlusskriterien Stichprobe Logopäd_innen. Erstellt von Grüter & Krähenbühl (2020).....	21
Tabelle 3: Checkliste für die logopädische Praxis. Erstellt von Grüter & Krähenbühl (2020). 31	

9. Anhang

9.1 Befragungs-Leitfaden Fmth

Leitfaden – Logopädie im Kontext Trans

Liebe ...

Wir, Vanessa Grüter und Vanessa Krähenbühl, sind zwei Studentinnen der Logopädie an der HfH in Zürich. In unserer Bachelorarbeit beschäftigen wir uns mit dem Thema «Logopädie im Kontext Trans». Es ist uns ein Anliegen, Ihre Bedürfnisse und Erfahrungen in diesem wichtigen Thema aufzunehmen, damit das Fach und die Beteiligten weiterkommen.

Da Sie die Logopädie besuchen / besucht haben und Expertin sind, schreiben wir Sie an mit der Bitte, an unserer Befragung teilzunehmen.

Mit untenstehendem Link gelangen Sie direkt zu den 11 Fragen, deren Beantwortung ca. 20 Minuten in Anspruch nimmt.

<https://forms.gle/DJ5gNKsly7qP8L9UA>

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und das Ausfüllen der Befragung bis Ende November 2019. Wir sind uns sicher, dass sich bedeutsame Erkenntnisse ergeben werden. Die Antworten werden anonymisiert und vertraulich behandelt. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse und besten Dank

Vanessa Grüter und Vanessa Krähenbühl

(Studentinnen Logopädie, HfH Zürich; Betreuung durch Jürgen Steiner, Prof. Dr. habil.)

Leitfaden – Logopädie im Kontext Trans

Liebe Frau ...

Lieber Herr ...

Wir, Vanessa Grüter und Vanessa Krähenbühl, sind zwei Studentinnen der Logopädie an der HfH in Zürich. In unserer Bachelorarbeit beschäftigen wir uns mit dem Thema «Logopädie im Kontext Trans». Es ist uns ein Anliegen, Ihre Bedürfnisse und Erfahrungen in diesem wichtigen Thema aufzunehmen, damit das Fach und die Beteiligten weiterkommen.

Als ausgewiesene Expertin und eine der wenigen praktizierenden Logopäd_innen auf diesem Gebiet schreiben wir Sie an mit der Bitte, an unserer Befragung teilzunehmen.

Mit untenstehendem Link gelangen Sie direkt zu den 12 Fragen, deren Beantwortung ca. 20 Minuten in Anspruch nimmt.

<https://forms.gle/uQxpUz67y37RzaiQA>

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und das Ausfüllen der Befragung bis Ende November 2019. Wir sind uns sicher, dass sich bedeutsame Erkenntnisse ergeben werden. Die Antworten werden anonymisiert und vertraulich behandelt. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse und besten Dank

Vanessa Grüter und Vanessa Krähenbühl

(Studentinnen Logopädie, HfH Zürich; Betreuung durch Jürgen Steiner, Prof. Dr. habil.)

Logopädie im Kontext Trans

Befragung Bachelorarbeit Vanessa G. und Vanessa K.

1. Welche Stichworte kommen Ihnen bei «Logopädie und Transgender» in den Sinn?

Meine Antwort

2. Transgender, Transidentität, trans*, trans Frau, Transfrau, Mann-zu-Frau, sie, trans Mensch/Person... – Es gibt eine Vielfalt an Begriffen, die immer wieder diskutiert werden. Wie stehen Sie zu dieser Begriffsdiskussion und welche Bezeichnung haben Sie für sich persönlich gewählt?

Meine Antwort

3. Wie lange haben Sie die Logopädie besucht respektive seit wann besuchen Sie die Logopädie und wie häufig?

Meine Antwort

4. Welche trans Frau spezifischen Wünsche und Erwartungen brachten Sie zu Beginn mit in die Logopädie?

Meine Antwort

5. An welchen Bereichen (Stimme, Körper, Verhalten) haben Sie mit der Logopäd_in gearbeitet? a. Welchen Stellenwert hat die Stimme in Ihrem Prozess?

Meine Antwort

6. Wie hat Ihnen die Logopädie in Ihrem persönlichen Entwicklungsprozess weitergeholfen?

Meine Antwort

7. Auf was sollte eine Logopäd_in achten, die mit trans Menschen arbeitet? (auch auf der Beziehungsebene) a. Welche Rolle spielt es für Sie, ob die behandelnde Logopädin weiblich ist?

Meine Antwort

8. Was würden Sie anderen trans Frauen raten, die eine logopädische Begleitung suchen?

Meine Antwort

9. Welches sind für Sie die grössten Herausforderungen in Bezug auf die (Stimm-)Therapie für trans Frauen?

Meine Antwort

10. Welche Wünsche haben Sie an die Logopädie als Disziplin und als Praxis im Bereich Transgender?

Meine Antwort

11. Herzlichen Dank für das Ausfüllen und Beantworten der Fragen. Welches Anliegen möchten Sie noch formulieren?

Meine Antwort

Logopädie im Kontext Trans

Befragung Bachelorarbeit Vanessa G. und Vanessa K.

1. Welche Stichworte kommen Ihnen bei «Logopädie und Transgender» in den Sinn?

Meine Antwort

2. Transgender, Transidentität, trans*, trans Frau, Transfrau, Mann-zu-Frau, sie, trans Mensch/Person... – Es gibt eine Vielfalt an Begriffen, die immer wieder diskutiert werden. Wie stehen Sie zu dieser Begriffsdiskussion und welche Bezeichnung haben Sie für Ihre Arbeit mit trans Frauen gewählt?

Meine Antwort

3. Wie verstehen Sie den Berufsauftrag im Kontext Transgender?

Meine Antwort

4. Was motivierte Sie, sich vertiefter mit der (Stimm-)Therapie für trans Menschen auseinanderzusetzen? a. Mit wie vielen trans Frauen haben Sie bereits (stimmtherapeutisch) gearbeitet?

Meine Antwort

5. Welche Wünsche und Erwartungen sind in der Therapie mit trans Frauen speziell? a. Wie lange begleiten Sie Klientinnen durchschnittlich?

Meine Antwort

6. Für trans Klientinnen ist es wichtig, die gesamte Person (Stimme, Körper, Verhalten) zu sehen. Geben Sie Stichworte, wie Sie hierbei mit Klientinnen arbeiten. a. Was ist speziell gegenüber regulären Stimmtherapien?

Meine Antwort

7. Wie hilft die Logopädie Ihrer Meinung nach trans Frauen in deren persönlichen Entwicklungsprozess weiter?

Meine Antwort

8. Auf was sollte eine Logopäd_in achten, die mit trans Menschen arbeitet? (auch auf der Beziehungsebene)

Meine Antwort

9. Was würden Sie trans Frauen raten, die eine logopädische Begleitung suchen?

Meine Antwort

10. Welches sind für Sie die grössten Herausforderungen in der logopädischen Arbeit mit trans Frauen? Welche Probleme können in der Therapie auftreten?

Meine Antwort

11. Welche Wünsche haben Sie an die Logopädie als Disziplin und als Praxis im Bereich Transgender?

Meine Antwort

An empty text input field with a light gray border. It features a vertical scrollbar on the right side and a horizontal scrollbar at the bottom, both with standard arrow and track icons.

12. Herzlichen Dank für das Ausfüllen und Beantworten der Fragen. Welches Anliegen möchten Sie noch formulieren?

Meine Antwort

An empty text input field with a light gray border. It features a vertical scrollbar on the right side and a horizontal scrollbar at the bottom, both with standard arrow and track icons.

9.5 Tabellarische Auswertung der Befragung nach Kategorien

Legende:

Innerhalb der Inhaltsanalyse wurden aufgrund einer übersichtlicheren Darstellung die Abkürzungen «tF» für *trans Frau* und «L» für *Logopäd_in* gewählt. Den Abkürzungen folgen Nummerierungen, welche der Reihenfolge der Teilnahme entsprechen und dazu dienen, die Teilnehmenden auseinanderzuhalten (da anonymisiert). Als kleine Zahl nach dem Slash ist die Antwortnummer notiert.

Beispiel: *tF3/1* → *trans Frau, 3 - Befragung als dritte FmtH ausgefüllt, 1 - Antwort auf Frage 1*

Anmerkung der Autorinnen:

Die Antworten der Befragten wurden sowohl im nachfolgenden Kategoriensystem als auch in der Darstellung der Daten (Beispieleinschübe) original belassen. Das heisst, es wurden bewusst keine Rechtschreib-Korrekturen vorgenommen.

Hauptkategorie	Unterkategorie	Ankerbeispiel	weitere Beispiele
Assoziationen	«Logopädie und Transgender»	L3/1: <i>persönlich, spannend, emotional, anders</i>	<p>tF1/1: <i>Für Aussenstehende erweckt der Ausdruck Logopädie den Eindruck einer Sprachstörung.</i></p> <p>tF2/1: <i>Anpassung der Sprechstimme an weibliche Tonalität (Transmänner brauchen infolge des durch die Testosteronbehandlung einsetzenden Stimmbruchs keine Logopädie).</i></p> <p>tF3/1: <i>Passing, Befreiung, Bemühen, Üben</i></p> <p>L1/1: <i>schwierig, sehr persönlich, sehr umfassend, Grenze zur Psychotherapie schwierig zu ziehen, wenig erfahrene Therapeutinnen</i></p> <p>L2/1: <i>Stimmenanpassung, Körpersprache, Identität, weiblich-männlich-queer-non-binär, psychologische Gespräche</i></p> <p>L4/1: <i>Langjährige Erfahrung, ich kenne viele Geschichten, vielschichtiges Thema</i></p>
Begrifflichkeiten	Anrede	L4/1: <i>Transfrauen/ -männer, transgender bzw. transident</i>	<p>tF3/7: <i>(...) Richtige Pronomen, auch wenn man nicht nach dem Geschlecht aussieht oder spricht. (...)</i></p> <p>L1/2: <i>Transperson, Transfrau oder trans als Verb</i></p> <p>L2/2: <i>(...) Wunsch (...) i. d. R. Transfrau oder Frau</i></p> <p>L3/2: <i>Ich spreche meist von transidenten Menschen</i></p>
	Kontextabhängigkeit	L2/2: <i>Ich gebrauche alle Begriffe je nach Kontext (...)</i>	<p>tF2/2: <i>De facto bin ich Transfrau. Ich benütze den Begriff allerdings nicht, wenn ich mich vorstelle, denn ich empfinde mich als Frau. (...)</i></p> <p>tF3/2: <i>Frau - und wenn der Kontext wichtig ist, dann trans Frau (mit Leerschlag)</i></p>

	Transitionsphasen	<i>tF1/2: In der Transition bezeichnete ich mich als Transfrau. Nach der geschlechtsangleichenden OP bezeichne ich mich als Frau mit Trans Vergangenheit. (...)</i>	<i>L2/2: (...) oder Transitionszeitpunkt der Betroffenen (...)</i>
	Definitionen	<i>tF2/2: (...) Die Diskussion der genannten Begriffe ist aus meiner Sicht völlig überflüssig, da die Definitionen klar sind. Es gibt einerseits die Begriffe nach ICD-10 bzw. ab 2020 nach ICD-11, die das Phänomen nach medizinischer Sicht klassifizieren. (...)</i>	<i>tF2/2: (...) Es gibt andererseits den Oberbegriff Transgender, der Menschen bezeichnet, deren Identitätsgeschlecht ganz oder teilweise vom körperlich zugeordneten Geschlecht abweicht. Dementsprechend kann man "Untergruppen" des Begriffs bilden: zum einen für diejenigen, die zwischen den Geschlechtern pendeln (die heute generell als "Crossdresser" bezeichnet werden, in abnehmendem Masse wird auch noch der Begriff "Transvestit" verwendet, so spricht z.B. die ICD-10 F64.1 von "Transvestitismus" (was in der ICD-11 glücklicherweise endlich vorbei ist). Zum anderen für diejenigen, die ihr körperlich zugeordnetes Geschlecht auf Dauer verlassen. Folgt man der binären Geschlechterdefinition, werden die Begriffe "Transfrau" und "Transmann" verwendet. Für diejenigen, die sich keinem der binären Geschlechtsausprägungen zugehörig fühlen, gibt es den Begriff der "Nichtbinären" oder "Non-binaries". Alle anderen Begriffe kann man getrost "spülen", weil sie nicht klar definiert oder nicht generell verwendet werden. Insbesondere der Begriff "transsexuell" ist aus meiner Sicht sehr stigmatisierend, wenn nicht gar verletzend, denn bei dem Phänomen handelt es sich um ein Identitätsproblem und keinesfalls um ein sexuelles Problem. Der Begriff "Transidentität" ist wie der "weisse Schimmel", denn trans* ist ein Identitätsproblem. Und ob man nun Transperson oder Transmensch sagt, ist doch völlig egal.</i>
Rahmenbedingungen	Dauer	<i>tF1/3: Ich habe die Logopädie seit Januar 2018 (...) besucht. Im Juli dieses Jahres habe ich die Logopädie aufgegeben.</i>	<i>tF3/3: 4 Monate (...)</i> <i>tF2/3: Ich habe etwa ein Jahr lang Logopädie besucht. Der Zeitrahmen war deshalb relativ weit gesteckt, weil vor Beginn der Anpassung der</i>

			<p><i>Sprechstimme bei mir ein Stimmbandknötchen logopädisch behandelt werden musste.</i></p> <p>L1/5: Durchschnittlich ca. 15x auf 10 bis 20 Monate verteilt.</p> <p>L2/5: Durchschnittlich: 1 Jahr (ohne oder mit gemeinsamem Abschluss)</p> <p>L3/5: Ich begleitete die Klientinnen etwa für 2x12 Sitzungen.</p> <p>L4/5: Min. 12 Sitzungen, oftmals bis 24 Sitzungen</p>
	Frequenz	tF3/3: (...) Alle 2-3 Wochen eine Session von einer Stunde	tF1/3: (...) in 2 - 3 Wochen besucht (...)
	Berufsauftrag	L1/3: Stimm- und Sprechtraining	L2/3: Auftragsklärung mit dem betroffenen Transgender ist wichtig: Was/wieviel will sie/er?
Therapieindikation	Stimme	tF2/4: Die Anpassung der Sprechstimme, weil mir bewusst war, dass dies nicht nur ein Problem der Stimmfrequenz ist, sondern vor allem auch dessen, wo die Stimme entsteht (also "brustig" oder vorn im Mund).	<p>tF2/6: (...) eben auch die Stimmanpassung zählt.</p> <p>tF3/4: Ich musste etwas tun um meine männliche Stimme hinter mir zu lassen. (...) und zum anderen um Probleme auf der Arbeitsstelle zu vermeiden.</p> <p>L3/5: Die Wünsche der Klientinnen sind grundsätzlich eine etwas hellere, höhere, weiblichere Stimme zu bekommen.</p> <p>L4/3: weiblich bzw. männlich wirkende, authentische Stimmgebung finden</p>
	Kongruenz	tF3/4: (...) Zum einen wollte ich mich anhören, wie ich mich sehe (...)	tF1/4: Vom Aussehen her war ich eine weibliche Person. Die Stimme war aber immer das Merkmal für die Umgebung, dass ich eine Transfrau bin.

			<i>tF2/6: Es hat eines meiner wesentlichen Probleme der Geschlechtsangleichung gelöst, zu denen neben der Angleichung des Körpers insbesondere im Genital- sowie im thorakalen Bereich und der Haarepilation im Gesicht und am Körper (...)</i>
	Entwicklungsprozess	<i>L2/7: Durch die regelmässige Auseinandersetzung im Gespräch und mit Stimme=Emotionen=Persönlichkeit findet die Transfrau schliesslich ihre Identität und eine dazu passende Stimme, was zu einem erfreulichen Passing führen kann</i>	<p><i>tF1/6: Sie hat meine Person im Verhalten positiv beeinflusst und die Stimmlage von männlich zu weiblicher gebracht.</i></p> <p><i>L1/7: ist sehr entscheidend für das Passing und für den Abbau der Dysphorie</i></p> <p><i>L3/7: Ich denke sie schätzen es erstmal, dass da jemand ist, der sie in ihrem Prozess unterstützt. Es kann sein, dass wir eine der ersten Personen sind, die sie als Frau ansprechen und wahrnehmen. Wir hinterfragen nicht, sondern bemühen uns sie mit unserer Arbeit ein klein wenig näher dorthin zu bringen, wo sie sein möchten. Sie ein wenig weiblicher zu machen.</i></p> <p><i>L4/7: Sie haben eine weitere Ansprechperson, die Zeit hat für sie, die spiegelt, anregt.</i></p>
Therapieinhalte	Besonderheiten	<i>L1/6: linguistische Komponenten wie Betonungen oder Wortwahl etc. sind bei normaler Stimmtherapie nie im Fokus. Das Stimmtraining ist nicht weg von einer funktionellen Dysphonie, sondern es geht genau hin zur Fehlbelastung, Fehlstellung...</i>	<p><i>L2/5: (...) Bedingungen zum erfolgreichen Passing, Wunsch nach Unerreichbarem (auch stimmlich), Vorstellung einer einfachen und raschen Stimmanpassung (...) Beschäftigung mit rechtlichen Aspekten</i></p> <p><i>L2/6: (...) mache Übungen und Videoanalysen dazu. Speziell: ganzheitliche psychologisch orientierte Stimmtherapie mit vielen Gesprächen</i></p> <p><i>L3/6: Zu Beginn unterscheidet sich meine Arbeit mit Transmenschen nicht sehr von der mit regulären Stimmpatienten. (...) Unterscheiden tut sich die Arbeit dadurch dass mehr an den weiblichen Komponenten der Stimme gearbeitet wird.</i></p>

		<i>L4/6: (...) Die Persönlichkeiten sind i.d. R. fragiler, die Geschichten / Biographien komplexer bzw. komplizierter. (...)</i>
Stimme	<i>tF2/5: Stimme (...)</i>	<p><i>tF1/5: (...) und natürlich die weibliche Stimme.</i></p> <p><i>tF1/9: (...) Wichtig ist auch, dass die Logopädin nicht nur die hohe Stimmlage zu trainieren sondern auch das Stimm Klangbild. (...) In dem Fall ist es sinnvoll eine Zwischenlage zu arbeiten. Es gibt ja auch Frauen mit tiefen Stimmen.</i></p> <p><i>tF3/5: Stimme. (...) Ich schätze den Stellenwert der Stimme als ziemlich gross ein. Das wichtigste für mich war die Hormontherapie und kurz danach kommt die Stimme.</i></p> <p><i>L3/6: (...) Die Frauen müssen wie alle anderen erst einen Zugang zu ihrer Stimme finden, diese kennenlernen, sie muss erstmal "gesund" sein, es braucht eine gute Basis bis an Höhe, Helligkeit, Modulation gearbeitet werden kann. (...)</i></p> <p><i>L4/6: (...) Das Wichtigste: die Stimme ist gesund und kann gefordert werden bzw. sie muss trainiert werden.</i></p>
Körper, Aussehen	<i>tF1/5: Meine Logopädin hat nicht nur an der Stimme gearbeitet, Sie hat auch mitgeholfen meine Person zu weiblichen. Wie kleide ich mich vorteilhaft (...)</i>	<p><i>tF3/5: (...) Sie hat zwischendurch ein paar Tipps gegeben zum Makeup, die ich allerdings geflissentlich ignorierte. (...)</i></p> <p><i>L2/5: Ihr Aussehen (...)</i></p>
Verhalten	<i>L4/6: Ich mache Klischeeverhalten vor, zeige Filme, Tonaufnahmen von Schauspielern, bin aber sehr vorsichtig und nur bei konkreten Fragen, werde ich direkter. (...)</i>	<p><i>tF1/5: (...) wie sind meine Gehbewegungen (...)</i></p> <p><i>tF2/5: (...) Körperbewegung/Verhalten hat bei mir bereits gepasst, es hat sich mehr oder weniger von allein eingestellt.</i></p>

			<i>L4/8: (...) Auf die männl. bzw. weiblichen Verhaltensformen, -codes, die nicht zum Äusseren passen. (...) Es geht in der Therapie nicht nur um Übungen!!!</i>
Therapeutin	Geschlecht	<i>tF1/7: Sie sollte für Transfrauen weiblich sind (...)</i>	<i>tF2/7: (...) Eine Logopädin, die die Anpassung der Sprechstimme trainiert, muss ja wohl selbst eine weibliche Sprechstimme haben, sonst kann das ja nicht funktionieren. Also schliesst sich ein Mann a priori aus.</i> <i>tF3/7: (...) Ob die Logopädin weiblich ist, spielt keine Rolle für mich. Allerdings habe ich den Eindruck, dass vielleicht Beispiele einfacher sind.</i>
	Erfahrung	<i>L1/8: Dass sie bereits sehr erfahrene Stimmtherapeutin ist. (...)</i>	<i>tF1/7: (...) und nicht zu jung. (...)</i> <i>L1/4: (...) mehr als 200 Personen</i> <i>L2/4: (...) Ca. 50 Transfrauen</i> <i>L2/8: Weiterbildung notwendig, gute Kenntnisse über Thematik erforderlich (...) Erfahrungen in Stimmtherapie</i> <i>L3/4: Ich habe bisher mit 3 Transfrauen gearbeitet</i> <i>L4/4: Ich arbeite seit ca. 14 Jahren mit Transmenschen.</i>
	Umgang	<i>tF3/7: Respektvoller Umgang. (...)</i>	<i>tF1/7: (...) Sie muss eine verständnisvolle Stimmung und freundschaftliche Stimmung aufbauen.</i> <i>tF2/7: Die "Chemie" muss stimmen (ist aber immer so, wenn zwei Menschen miteinander arbeiten), es muss Empathie für Transmenschen vorhanden sein. (...)</i> <i>L1/8: (...) Dass es nicht um eine TRANS- sondern um eine PERSON geht.</i>

			<p>L2/8: (...) Begriffe kennen und adäquat anwenden können, Verständnis, Akzeptanz und Respekt für Anliegen/Situation, individuelles Eingehen und Umgehen (...)</p> <p>L3/8: Grundsätzlich nur Fragen stellen, die für die Logopädie relevant ist. Wir sind nicht die Psychotherapeutin, sondern die Logopädin. Wenn die Patientin erzählen will, ein Ohr dafür haben. Ehrlich sein.</p> <p>L4/8: Auf die Verletzlichkeit einer Identität suchenden Person. (...)</p>
	Motivation	<p>L3/4: Mich interessieren Menschen, die "anders" sind, Menschen in schwierigen Situationen. Es ist eine spezielle Arbeit mit Transmenschen und das finde ich spannend.</p>	<p>L1/4: sehr interessant auch da sehr umfassend (...)</p> <p>L2/4: Motivation: Arbeit an Stimme und Persönlichkeit/Identität, Erweiterung fachlicher und psychologische Aspekte der Stimmarbeit. (...)</p> <p>L3/3: Ich arbeite mit Transmenschen weil ich es spannend finde, weil ich mich sicher fühle, da ich eine lange und gute Ausbildung zur Stimmpädagogin gemacht habe.</p> <p>L4/4: Ich finde Menschen, die nicht immer der Norm entsprechen, spannend. Die Beschäftigung mit dem Thema "Männlichkeit", "Weiblichkeit" finde ich sehr bereichernd. (...)</p>
Empfehlungen	Erfahrung	<p>tF1/8: Auf alle Fälle eine Logopädin wählen, die Erfahrung mit Transmenschen hat.</p>	<p>tF2/8: (...) Zudem sollte vor Behandlungsbeginn geklärt werden, ob die Logopädin Erfahrung mit Transmenschen besitzt (...)</p> <p>L1/9: unbedingt zu einer in diesem Bereich erfahrenen Therapeutin zu gehen</p> <p>L2/9: Eine darin erfahrene oder speziell weitergebildete Logopädin suchen (...)</p>

			<p>L4/8: (...) Die Logopädin sollte Erfahrungsberichte von Transfrauen, Transmännern lesen (z.B. N.Flütsch, Jayrome Robinet) (...)</p> <p>L4/9: In dem Thema erfahrene Logopädinnen zu suchen.</p>
	Zeitphase	tF2/8: Die Zeitperiode nicht zu unterschätzen (...)	L2/9: (...) Zeitpunkt des Stimmtherapie-Beginns und der Motivation gut überlegen (...)
	Eigenarbeit, Transfer	tF2/8: (...) sich bewusst sein, dass die Hälfte des Erfolgs darin besteht, das Gelernte jeweils einzüben und konsequent anzuwenden. (...)	<p>tF3/8: Üben, üben, üben - auch wenn es sich komisch anhört. Gleichzeitig aber auch nicht die Stimme überstrapazieren (...)</p> <p>L2/9: (...) Selbstdisziplin und Durchhaltewilligen hinterfragen, vor der Therapie mit der Stimme selber etwas experimentieren</p>
	Begleitung	tF3/8: (...) und nur kontrolliert mit eine_n Logopäd_in arbeiten.	<p>tF2/8: (...) und ob eine integrative Behandlung angeboten wird. Für mich gehört nämlich auch die regelmässige ärztliche Kontrolle von Cavum oris, Sinus paranasales und Larynx dazu.</p> <p>L3/9: Sich eine Therapeutin aussuchen, bei der sie sich auch wohlfühlen.</p>
Herausforderungen	Transfer	tF2/9: Das von der Logopädin Gezeigte und Gelernte in die tägliche Routine einzubauen	tF1/9: In der Transition ist man oft noch in der männlichen Stimmlage und kann nicht so einfach umschalten. (...) Mit meinen 74 Jahren, davon 72 als Mann kann man die Stimmlage nicht so einfach umschalten. (...)
	Stimme	L1/10: (...) langanhaltende Heiserkeit, kein stimmlicher Erfolg (...)	tF1/2: (...) Viele Transfrauen wollen nicht mehr den aufwendigen Weg der Stimm Anpassung gehen und haben sich selber eine Mittellage antrainiert.
	Psychologische Faktoren	tF3/9: Die Überwindung ins Unispital zu gehen.	L1/10: Eine mögliche psychische Instabilität (...) die psychische Unterstützung, eine schlechte Selbstwahrnehmung/-kontrolle/ Musikalität (...) Hoffnungslosigkeit, Depression, Frustration, emotionelles Zusammenbrechen in der Therapie

			<i>L2/10: Persönliche Belastungen der Betroffenen (...) zu grosse psychische Belastungen</i>
	Erwartungen, Einstellung	<i>L2/10: (...) Streben nach unerreichbaren Zielen (Aussehen, Passing, Stimme) (...) Wahrnehmungsschwierigkeiten, Ungeduld</i>	<p><i>L1/5: Wenn das Outcome nicht mehr natürlich weiblich sondern überzeichnet sein sollte. Die Ungeduld der Klientinnen ist manchmal anstrengend.</i></p> <p><i>L1/10: (...) die Ungeduld, vereinzelte Unzuverlässigkeit (...)</i></p> <p><i>L2/5: (...) Unterschiede zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung, offene ungehemmte Diskussionen über Sexualität etc. (...)</i></p> <p><i>L3/10: Bisher sind keine Probleme aufgetreten. Ich hatte auch erst wenige Patientinnen. Ich empfand die Arbeit nicht schwieriger als mit anderen Menschen.</i></p> <p><i>L4/5: leicht Stimmveränderungen erreichen zu können ohne jegliche Erfahrung mit der (Sing-) stimme und ohne Übestrukturen.</i></p> <p><i>L4/10: Beziehungsebene!!! Nicht aushalten können, dass die Patientinnen nicht üben können, wollen. Männliches Verhalten bei Transfrauen: z.B. sehr direkt, fordernd bis unhöflich bis aggressiv, abwertend, schimpfend.</i></p> <p><i>L4/12: Nicht mehr als 4 Transpatienten in der Woche, das strengt mich an.</i></p>
	Outing	<i>L2/10: (...) rechtliche Hürden, Anerkennung an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, Umgang mit Angehörigen.</i>	

Anliegen	Beratung, Interdisziplinarität	<i>tF1/11: Ärzte die Trans Personen beraten sollten mehr auf das Thema Stimme achten. (...)</i>	<p><i>tF2/10: (...) ich habe die Behandlung am Unispital Zürich seinerzeit als sehr professionell erlebt.</i></p> <p><i>L2/11: (...) interdisziplinäre Zusammenarbeit müsste verbessert werden</i></p> <p><i>L4/11: (...) Austausch in dem Bereich. Supervision bei Psychiatern, die Transpersonen betreuen.</i></p>
	Information	<i>L1/11: mehr Information im Studium, weniger übersteigertes Interesse der Studenten an der Thematik, da im Berufsalltag kaum mal anzutreffen</i>	<p><i>tF1/11: (...) Es wäre auch gut wenn es ein zentrales Verzeichnis der Logopädinnen gäbe die Erfahrung mit Transfrauen haben.</i></p> <p><i>L2/11: Nicht alle Logopädinnen brauchen diese Ausbildung, sollte spezielle Weiterbildung nach Studium und Berufserfahrung bleiben (...)</i></p> <p><i>L4/11: Mehr Ausbildung (...)</i></p>
	Angebot	<i>tF3/10: Auch Angebote für trans Männer und non-binäre Menschen entwickeln.</i>	<p><i>tF1/10: Als Ersatz von Einzelstunden könnte man vielleicht auch mal in der Gruppe Sprach Training machen unter Leitung einer Logopädin machen. Ich kann mir vorstellen, dass dies zu einem besseren Fortschritt führt.</i></p> <p><i>tF2/11: Meines Wissens gibt es derzeit in der Deutschschweiz nur 4 Logopädinnen, die in der Stimmanpassung von Transfrauen erfahren sind, davon zwei in Zürich (1 x USZ, 1 x freie Praxis sowie je eine am Unispital Basel und in Bern. Das scheint mir definitiv zu wenig. Aus meiner Sicht sollte die Kapazität verdoppelt werden, denn es kann immer einmal Ausfälle durch Krankheit, Ferien etc. geben.</i></p> <p><i>L2/11: (...) Möglichkeit, viele Transpersonen zu begleiten (...)</i></p>

Auswertung nach Hauptkategorien (Anzahl genannter Beispiele)

Hauptkategorie	Beispiele insgesamt (Ankerbeispiel + weitere Beispiele)
Assoziationen	<i>tF: 3</i> <i>L: 4</i>
Begrifflichkeiten	<i>tF: 6</i> <i>L: 6</i>
Rahmenbedingungen	<i>tF: 5</i> <i>L: 6</i>
Therapieindikation	<i>tF: 7</i> <i>L: 6</i>
Therapieinhalte	<i>tF: 8</i> <i>L: 10</i>
Therapeutin	<i>tF: 8</i> <i>L: 14</i>
Empfehlungen	<i>tF: 7</i> <i>L: 7</i>
Herausforderungen	<i>tF: 4</i> <i>L: 12</i>
Anliegen	<i>tF: 6</i> <i>L: 6</i>

Auswertung nach Unterkategorien (Anzahl genannter Beispiele)

Hauptkategorie	Unterkategorie	Beispiele insgesamt (Ankerbeispiel + weitere Beispiele)
Assoziationen	«Logopädie und Transgender»	<i>tF: 3</i> <i>L: 4</i>
Begrifflichkeiten	Anrede	<i>tF: 1</i> <i>L: 4</i>
	Kontextabhängigkeit	<i>tF: 2</i> <i>L: 1</i>
	Transitionsphasen	<i>tF: 1</i> <i>L: 1</i>
	Definitionen	<i>tF: 2</i>
Rahmenbedingungen	Dauer	<i>tF: 3</i> <i>L: 4</i>
	Frequenz	<i>tF: 2</i>
	Berufsauftrag	<i>L: 2</i>
Therapieindikation	Stimme	<i>tF: 3</i> <i>L: 2</i>
	Kongruenz	<i>tF: 3</i>
	Entwicklungsprozess	<i>tF: 1</i> <i>L: 4</i>
Therapieinhalte	Besonderheiten	<i>L: 5</i>
	Stimme	<i>tF: 4</i> <i>L: 2</i>
	Körper, Aussehen	<i>tF: 2</i> <i>L: 1</i>
	Verhalten	<i>tF: 2</i> <i>L: 2</i>

Therapeutin	Geschlecht	<i>tF: 3</i>
	Erfahrung	<i>tF: 2</i> <i>L: 5</i>
	Umgang	<i>tF: 3</i> <i>L: 4</i>
	Motivation	<i>L: 5</i>
Empfehlungen	Erfahrung	<i>tF: 2</i> <i>L: 4</i>
	Zeitphase	<i>tF: 1</i> <i>L: 1</i>
	Eigenarbeit, Transfer	<i>tF: 2</i> <i>L: 1</i>
	Begleitung	<i>tF: 2</i> <i>L: 1</i>
Herausforderungen	Transfer	<i>tF: 2</i>
	Stimme	<i>tF: 1</i> <i>L: 1</i>
	Psychologische Faktoren	<i>tF: 1</i> <i>L: 2</i>
	Erwartungen, Einstellung	<i>L: 8</i>
	Outing	<i>L: 1</i>
Anliegen	Beratung, Interdisziplinarität	<i>tF: 2</i> <i>L: 2</i>
	Information	<i>tF: 1</i> <i>L: 3</i>
	Angebot	<i>tF: 3</i> <i>L: 1</i>